

Bulletin

SAGW Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften
ASSH Académie suisse des sciences humaines et sociales
ASSU Accademia svizzera di scienze umane e sociali
ASSU Academia svizra da ciencias humanas e sociais
SAHS Swiss Academy of Humanities and Social Sciences

Dossier

Geisteswissenschaftliche Forschung und ihre Daten La recherche en sciences humaines et ses données

Elections 2015: le Parlement est-il prêt à mener un dialogue sérieux avec la science?, S. 9

Deux nouvelles séries de manifestations: «Prospérité et bien-être» et «Migration et mobilité», S. 23

Homogene Tagesstrukturen in einer heterogenen Schweiz?, S. 29

Mitglied der

a+ akademien der
wissenschaften schweiz

Die Akademien der Wissenschaften Schweiz vernetzen die Wissenschaften regional, national und international. Sie engagieren sich insbesondere in den Bereichen **Früherkennung** und **Ethik** und setzen sich ein für den **Dialog** zwischen Wissenschaft und Gesellschaft.

www.akademien-schweiz.ch

Impressum

Bulletin 4, November 2015. Erscheint viermal jährlich.

Herausgeberin: Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften,
Haus der Akademien, Laupenstrasse 7, 3008 Bern
Telefon +41 (0)31 306 92 50, sagw@sagw.ch, www.sagw.ch

Auflage: 2800

Redaktion: Markus Zürcher (mz), Beatrice Kübli (bk)

Mitarbeit bei dieser Ausgabe: Markus Zürcher (mz), Beatrice Kübli (bk), Marlene Iseli (mi), Manuela Cimeli (mc), Fabienne Jan (fj), Beat Immenhauser (ib), Valentin Amrhein (va), Thierry Courvoisier (tc), Daniela Ambühl (da)

Bilder: Titelbild © shock – Fotolia.com

S. 3 © bakhtiarzein – Fotolia.com

S. 6, 16, 20, 22, 28, 36, 46, 64 SAGW

S. 8 2. Stock Süd

S. 53 Zentralbibliothek Zürich

S. 55 Kunsthistorisches Institut der Universität Zürich

S. 66 © Brad Pict – Fotolia.com

Layout: Druck- und Werbebegleitung, 3098 Köniz

Gestaltungskonzept: Laszlo Horvath, Bern

Korrektorat und Druck: Druck- und Werbebegleitung, 3098 Köniz

vermitteln – vernetzen – fördern
communiquer – coordonner – encourager

Über den Tellerrand schauen

4

Der Wissenschaftsbetrieb, anstehende Herausforderungen wie zentrale Themen, die gegenwärtig eine breite Öffentlichkeit beschäftigen, erfordern dringlicher denn je einen Blick über den Tellerrand: Dazu will die Akademie mit ihren Fachgesellschaften und in Zusammenarbeit mit allen Einheiten der Akademien der Wissenschaften Schweiz beitragen. Ungebrochen wächst die Wissensproduktion in hoher Kadenz, was die Kenntnisnahme wie Prüfung und Diskussion der Befunde sowohl durch die Fachleute wie die Öffentlichkeit erschwert. Dieser Herausforderung und den damit einhergehenden negativen Folgen wird seitens der SAGW auf verschiedenen Ebenen begegnet.

Von hoher Bedeutung und Dringlichkeit ist der offene und einfache Zugang zu Forschungsdaten. Seit 2014 erscheinen laufend Berichte über zurechtgebogene oder gefälschte Forschungsdaten sowie Studienergebnisse, die sich nicht bestätigen lassen. Allein mit der konsequenten Hinterlegung und Zugänglichkeit aller Daten kann dieser für die Wissenschaft und darüber hinaus höchst bedenklichen Entwicklung begegnet werden. Deshalb setzt sich die SAGW in Zusammenarbeit mit dem Schweizer Kompetenzzentrum Sozialwissenschaften (FORS) für die Initiative «Data Access and Research Transparency» (DART) ein (Julie Gachoud, S. 11).

Über den ganzen Forschungsprozess, von der Entstehung bis zur Vermittlung und Nutzung, ist der Umgang mit Daten für die künftige Entwicklung der Geisteswissenschaften die zentrale die heutige und künftige Forschung und Lehre formierende Kraft. Als Pionierin und heute eine der wichtigsten Trägerinnen von Datenbanken befasst sich die SAGW federführend mit den «Digital Humanities». Wie wiederholt berichtet, läuft gegenwärtig ein Pilotbetrieb für ein Daten- und Dienstleistungszentrum, dessen definitive Etablierung für die Periode 2017–2020 beantragt wurde. Die ausserordentlich dynamische Entwicklung (Jürg Glauser und Sandra Schneeberger, S. 33, und Sacha Zala, S. 26) ist uns Anlass, nach zwei Jahren

die interessierte Fachgemeinschaft erneut zu einer «Digital-Humanities-Tagung» nach Bern einzuladen: Hintergründe und Standortbestimmungen liefert das Dossier ab S. 36 zu diesem Bulletin.

Drei Fachportale bündeln und vermitteln, was in den einzelnen Disziplinen geleistet wird, und laden die Forschenden ein, die laufenden Arbeiten der KollegInnen zur Kenntnis zu nehmen. Zugleich erleichtern diese «Einstiegsseiten in die Wissenschaft» einer interessierten Öffentlichkeit den Zugang zur aktuellen Forschung. Überdies befördern Fachportale eine langfristig ausgerichtete Zusammenarbeit zwischen den Fachgesellschaften (da, S. 24). Dasselbe und mehr leistet zweitens die Veranstaltungsreihe «La Suisse existe – La Suisse n'existe pas», die 2016 mit den Themen «Wohlfahrt» und «Migration» fortgesetzt wird. Nebst der Vermittlung versprechen wir uns von dieser Veranstaltungsserie Blicke auf zwei aktuelle, gesellschaftlich relevante und kontroverse Themen, die in zweifacher Weise über den Tellerrand hinausweisen: Sattsam bekannt ist das mittlerweile geflügelte Wort «While the world has problems, universities have disciplines». An Aktualität und Dringlichkeit hat diese Feststellung indes nicht verloren. Was Wohlfahrt bedeutet und wie Migration zu verstehen und allenfalls zu steuern ist, kann nicht von einer Disziplin beantwortet werden. Ebenso wenig lassen sich diese Fragen in einem nationalen Rahmen bearbeiten, schon gar nicht in einem national verengten Geist (mc/fj, S. 23).

Nicht erstaunlich ist, dass die Forderung nach nationaler Abschliessung mit einer geistigen Verengung Hand in Hand geht: In vollkommener Verkennung der Realitäten, der sich daraus ergebenden Herausforderungen sowie Zukunftsanforderungen wird unverblümt einer einseitigen Verkürzung der Bildung auf deren unmittelbaren, direkten instrumentellen Wert das Wort geredet: Symptomatisch ist daher der Angriff auf die Geistes- und Sozialwissenschaften. Da damit jede Forschung, die nicht unmittelbar zu verwertbaren Ergebnissen führt, in

Frage gestellt, zugleich Denkverboten der Boden bereitet und die auf allen Stufen an Bedeutung gewinnende Allgemeinbildung angegriffen wird, darf davon ausgegangen werden, dass diese Polemik ein rasches Ende findet. Der fortgeschrittenen und zutiefst beunruhigenden Verengung des geistigen Horizontes muss hingegen mit Blicken über den Tellerrand auf allen Ebenen beharrlich entgegengetreten werden. So lernen wir mit Interesse, dass die «Dörfli- und Burgenschweiz» wie vieles andere, was die Identität der Schweiz zum Ausdruck bringt, im europäischen Kontext entstanden ist, gleichsam in die Schweiz exportiert, hier erfolgreich gepflegt und entwickelt wurde (Luzia Budmiger, S. 31). Von den Burgen über die Uhren, die Schokolade, das Skifahren bis zu Maggi und Nescafé: Nichts ist so schweizerisch wie die kreative Aufnahme und Veredelung von fremden «Ideen» – dank dem Blick über den Tellerrand schmeckt die Suppe bis heute.

Unbestritten ist, dass Tagesschulen entscheidend zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf beitragen. Über alle Generationen und über die Geschlechtergrenzen hinweg setzen sie jene Arbeitskräftepotenziale frei, die der Schweiz fehlen. Kommunal und kantonale ein- und abgegrenzt kann jedoch die dazu erforderliche Anpassung der Schulorganisation nicht gelingen. Erforderlich sind übergreifende Initiativen. Selbstverständlich ist der Föderalismus zu respektieren und sollen die unbestrittenen Vorteile einer bürgernahen Verwaltung und lokal angepasster Lösungen genutzt werden. Der Bildungsföderalismus ist jedoch in keiner Weise ein Freipass für Abgrenzung und Verengung des Blicks. Vielmehr verpflichtet er zu Austausch und Koordination, umso mehr, als das Bewusstsein für Differenzen dem gemeinsamen nationalen Bildungsverständnis zugrunde liegt (mi, Tagesschulen, S. 29, und Luzia Budmiger, Bildungsforschung, S. 31).

Dr. Markus Zürcher
Generalsekretär SAGW

Editorial

- 4 Über den Tellerrand schauen

Wissenschaftspolitik Politique scientifique

- 9 Elections 2015: le Parlement est-il prêt à mener un dialogue sérieux avec la science?
Thierry Courvoisier
- 11 Etudes scientifiques peu fiables: FORS travaille sur un projet pour y remédier. *Julie Gachoud*
- 6 13 In Kürze

Akademien der Wissenschaften Schweiz Académies suisses des sciences

- 17 Maurice Campagna est élu président des Académies suisses des sciences
- 18 Planification pluriannuelle 2017–2020
'Hanina Gerbi
- 20 Publikation «Gesundheitskompetenz in der Schweiz – Stand und Perspektiven»
- 21 Journées Nationales des Soins Palliatifs

Die Vernissage der Publikation «Gesundheitskompetenz in der Schweiz – Stand und Perspektiven» fand Anfang Oktober im Haus der Akademien statt. Bericht auf S. 20.

Referentinnen der Tagung «Von Tagesstrukturen zu Tagesschulen: Entwicklungsperspektiven» – Tagungsbericht auf S. 29.

SAGW-News News ASSH

- 23 Deux nouvelles séries de manifestations:
«Prosperité et bien-être» et «Migration et mobilité»
- 24 Einstiegsseiten in die Wissenschaft
- 26 Dodis und Open Access. *Sacha Zala*
- 27 Wechsel im Generalsekretariat

Schwerpunkte Projets prioritaires

- 29 Homogene Tagesstrukturen in einer heterogenen Schweiz?
- 31 Veranstaltungsreihe «La Suisse existe – La Suisse n'existe pas». *Luzia Budmiger*
- 33 Ein MOOC für die Geisteswissenschaften
Interview mit Jürg Glauser und Sandra Schneeberger
- 35 Digital Humanities – DH15

Dossier Geisteswissenschaftliche Forschung und ihre Daten

- 37** Dossier Geisteswissenschaftliche Forschung und ihre Daten
- 38** Digital Humanities – ein Thema der SAGW
- 40** Eine nationale «Service-Drehscheibe» für die Wissenschaften
- 43** Forschungsdaten in den Geisteswissenschaften
Patrick Sahle
- 46** Geisteswissenschaftliche Daten sichern und verfügbar halten. *Lukas Rosenthaler*
- 48** Data Life-Cycle Management:
The Swiss Way. *Pierre-Yves Burgi*
- 51** Standards bei digitalen Editionen. *Marianne Hundt*
- 53** Digitale Sammlungen in Bibliotheken. *Eva Martina Hanke*
- 55** Bilddatenbanken: Geisteswissenschaften im Medienwandel. *Tristan Weddigen*
- 57** ortsnamen.ch – Portal der schweizerischen Ortsnamenforschung. *Hans Bickel, Martin Graf*
- 59** Das Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache
Wolfgang Klein
- 61** LOD entzaubert: Was semantische Technologien wirklich können. *Matej Ďurčo*
- 63** Tagungsprogramm DH15:
Geisteswissenschaftliche Forschung und ihre Daten: Stand, Herausforderungen und Perspektiven im digitalen Zeitalter

Mitgliedsgesellschaften Sociétés membres

- 65** Neuigkeiten aus den Mitgliedsgesellschaften

International

- 67** La science monolingue: faut-il y remédier ou l'encourager? *Julie Gachoud*

- 70** Mitglieder der SAGW

- 71** Generalsekretariat

Wissenschaftspolitik Politique scientifique

Elections 2015: le Parlement est-il prêt à mener un dialogue sérieux avec la science?

(tc) Les lois de la nature, contrairement aux lois des hommes, ne peuvent se modifier pour suivre l'évolution de nos sociétés. Les scientifiques se trouvent donc parfois devant la tâche ingrate de devoir communiquer aux femmes et hommes politiques les implications dérangeantes des lois que la science a mises en évidence.

La perte de la biodiversité, la fin programmée de certaines ressources et le changement climatique en général sont des exemples de cet état de fait. Ces problèmes ont besoin de solutions qui ne font pas toujours l'unanimité et qui vont souvent à l'encontre d'intérêts à court terme. Ces thèmes occupent une place de choix dans les débats politiques. Ils ne quitteront pas le devant de la scène aussi longtemps que les intérêts à court terme l'emporteront sur des solutions véritables.

Solutions à long-terme exigées

Si l'on prend l'exemple de la biodiversité, garante de la diversité de la vie, sa préservation représente un enjeu capital pour que cette planète reste viable à long terme pour nous, êtres humains. Or, dans le rapport «Etat de la biodiversité en Suisse en 2014», produit d'une collaboration entre 35 institutions scientifiques suisses, dont l'élaboration a été coordonnée par le Forum Biodiversité de l'Académie suisse des sciences naturelles, les scientifiques arrivent à une conclusion plutôt décourageante: «La biodiversité en Suisse ne cesse de régresser drastiquement ces dernières décennies et la tendance s'aggrave.» Cet exemple est valable pour d'autres débats politiques sur le thème du développement durable. En dépit d'une politique active et de progrès ponctuels, la tendance à l'aggravation s'accroît. C'est justement le cas dans le domaine de la politique climatique: la réduction à 20% des émissions de gaz à

effet de serre en Suisse d'ici 2020 n'est pas la mesure adéquate pour atteindre l'objectif des 2 degrés décrit dans le rapport «Objectifs climatiques et réduction des émissions».

La société doit tirer leçon de cet échec. Pour progresser, une collaboration étroite entre la science et la société sera un élément déterminant.

Faciliter le dialogue entre scientifiques et politiques

La Suisse a la chance d'avoir une démocratie participative. Les pesées d'intérêts sont traitées avec un soin et un souci particuliers. Dans ce système en constante recherche d'équilibres délicats, le rôle des chercheurs devient nécessairement difficile: bien qu'ils disposent d'un savoir important et essentiel pour l'avenir de la société, ils ne sont qu'un pion du jeu. Le savoir qu'ils apportent n'est souvent pas entendu ou alors relativisé face aux intérêts à plus court terme qui s'expriment parfois vigoureusement. Afin de faciliter la transmission du savoir, les Académies suisses des sciences s'engagent fortement dans le dialogue avec le monde politique. Toutefois, comme les scientifiques qui participent à ce dialogue ne défendent pas d'intérêts propres, ils ne participent pas à proprement parler à la recherche des équilibres. Par ailleurs, ils ne doivent ni ne peuvent faire partie de l'arène politique. Leur indépendance partisane est en effet une condition essentielle du conseil scientifique en matière politique.

Dans la mesure où les chercheurs ne sont pas eux-mêmes des acteurs politiques au sens strict du terme, ils ont besoin de femmes et d'hommes politiques de tous partis qui comprennent les règles imposées par la nature et qui peuvent introduire les enjeux scientifiques dans les débats de société.

10 Apprendre à jongler avec l'incertain

Le monde scientifique est cependant tout sauf un interlocuteur simple. Il est plutôt rare en effet que la science propose des solutions faciles, les mesures de grandeurs physiques et environnementales et leurs extrapolations sont toujours entachées d'incertitudes et le débat scientifique est parfois vif. Les scientifiques s'efforcent de dominer ces difficultés et communiquent leur savoir au monde politique à travers des rapports, des factsheets, des prises de position dans le cadre de processus législatifs ou encore lors de rencontres directes avec les politiciennes et politiciens. L'état des connaissances sur un sujet donné, les possibilités d'action et leurs conséquences probables y sont abordés et détaillés, de même que les questions ouvertes et les demandes précises émanant du monde

politique. Bien souvent, la science ne propose pas d'options claires mais parle plutôt de scénarios alternatifs ou de probabilités. Une «oreille attentive à la science» signifie de ce fait une disposition d'esprit des politiciennes et politiciens à un dialogue intensif et ouvert avec la science. C'est seulement de cette manière que la mise en œuvre d'une politique basée sur des évidences est possible.

Préalablement aux élections de 2015, les Académies des sciences et le Fonds national suisse ont lancé le projet ScienceDebate, lequel devait montrer comment un parti, à savoir ses candidates et candidats, traite les déclarations des scientifiques. Si les électeurs et électrices ont fait un bon choix, cela ne pourra se vérifier qu'au courant de l'année prochaine.

Plus d'informations

Etudes scientifiques peu fiables: FORS travaille sur un projet pour y remédier

Julie Gachoud, stagiaire de l'ASSH

Les Romands ont moins de scrupules à mentir que les Allemands, les Genevois sont snobs et les Valaisans mesquins, les Suisses sont les plus heureux de la planète et, enfin, pour que notre couple dure, il faut être de la même nationalité que son partenaire et ne jamais avoir subi de ruptures amoureuses. La liste des études scientifiques est longue. Ces dernières sont autant nombreuses que variées. Mais peut-on réellement faire une confiance aveugle à tout résultat car il se dit scientifique? Quels sont les critères pris en compte pour évaluer le snobisme ou la mesquinerie? Peut-on vraiment évaluer le bonheur? Nombreuses sont les études – allant de la psychologie à la biologie en passant par les sciences sociales – qui ont été testées puis désapprouvées. Mise au point sur la situation ainsi que sur les tentatives d'amélioration.

Des chiffres explicites

L'accessibilité aux données ainsi que la transparence sont des principes de base dans la recherche scientifique. Mais dans la pratique, ces principes sont trop souvent négligés. A cause de ces lacunes, la reproductibilité des études et, par conséquent, leur contrôle sont pour la plupart impossibles. En 2009, Daniele Fanelli, docteur en sciences naturelles à l'Université d'Edimbourg, a publié dans une étude – doit-on y croire? – que 1,97% des scientifiques concédaient avoir falsifié des données, que 33,7% admettaient avoir sélectionné ou laissé tomber des données pour que les résultats soient plus compatibles avec leurs hypothèses et, enfin, que 70% avouaient avoir vu des collègues procéder de cette manière. On peut donc aisément penser que le pourcentage de «falsifications» des données est encore bien plus grand. Le 21 août 2014, le Washington Post indiquait dans un article intitulé «A shocking statistic about the quality of education research» que seulement 0,13% des articles parus dans les 100 meilleures revues sur l'éducation durant les cinq dernières années étaient reproductibles. Le 28 août de cette année, le journal «Die Welt» annonçait que sur 270 chercheurs ayant tenté de reproduire 100 études psychologiques, moins de la

moitié y était parvenue. Quelques jours plus tard, la NZZ révélait que sur 100 résultats publiés dans trois journaux spécialisés en psychologie durant 2008, seuls 38 avaient pu être confirmés, la plupart étant difficilement voire pas du tout reproductibles. Les chiffres semblent donc parler d'eux-mêmes...

Causes des dérives scientifiques et tentatives d'amélioration

Michael Breen, professeur à l'Université de Limerick, donne plusieurs explications à ces dérives scientifiques: difficile voire non accès aux fichiers, manque de clarté au niveau de la méthodologie et du recueil des données et surtout ambiguïté dans leur interprétation. A cela s'ajoute aussi la pression que peuvent ressentir certains chercheurs à produire des études «sensationnalistes». En effet, leurs études ont généralement davantage de chance d'être publiées si les résultats sont surprenants que s'ils se contredisent ou sont «fades». Enfin, le travail de vérification des études est laborieux et peu gratifiant si bien que les chercheurs y portent peu d'intérêt et préfèrent rédiger des travaux novateurs leur apportant plus de reconnaissance auprès de leur agence de financement. Certaines mesures en vue d'une amélioration ont déjà été entreprises dans divers pays. Aux Etats-Unis, dans le domaine de la psychologie le «Reproducibility Project» coordonné par le «Center for Open Science» a vu le jour alors que, dans la bio-médecine, c'est la «Reproducibility Initiative» qui a été créée par le Science Exchange. Les deux initiatives ont pour but d'identifier et d'encourager les études reproductibles de haute qualité. En Angleterre, le «EQUATOR Network» a publié des recommandations qui promeuvent la transparence et la création d'un recueil des données exactes afin d'améliorer la fiabilité des études publiées. Enfin, des journaux spécialisés en libre accès tel que Plos One ont décidé de publier toute étude leur étant parvenue, autant ennuyante ou chaotique qu'elle puisse paraître, le seul critère étant qu'elle soit valide au niveau de la méthodologie.

12 **Projet DART par FORS à Lausanne**

En Suisse, l'Institut FORS, le centre de compétences de recherche en sciences sociales, situé à l'Université de Lausanne, a lancé le projet DART (Data Access and Research Transparency) et, en collaboration avec l'ASSH, a mis sur pied un workshop (Berne, le 7 novembre 2014) ayant pour objectifs d'échanger sur le thème de la transparence des données, de présenter les recommandations et défis déjà existants en sciences sociales, et d'avoir une discussion sur les améliorations possibles en Suisse. A l'issue de cet événement, un manifeste fournissant de nouvelles recommandations a été présenté. Ce dernier s'adresse autant aux chercheurs, aux universités, aux agences de financement de la recherche nationale et aux archives qu'aux éditeurs de journaux spécialisés et maisons d'édition. Les chercheurs sont, par exemple, incités à tenir pleinement compte des procédures utilisées pour recueillir et générer les données; les universités à promouvoir et récompenser l'accès aux données ainsi que la transparence de la recherche scientifique; les agences de financement de la recherche nationale à s'assurer que les données récoltées par les fonds publics soient disponibles pour d'autres chercheurs; les archives à favoriser la visibilité des données en employant des références durables en matière de stockage des données; et, finalement, les éditeurs et maisons d'édition à exiger que les données utilisées dans une publication soient correctement citées et mises en références afin de permettre une deuxième analyse si besoin. L'entier des recommandations est consultable en anglais sur le site internet du FORS: <http://forscenter.ch/wp-content/uploads/2014/11/Manifesto-DART.pdf>. Le projet DART semble être un bon pas vers un meilleur contrôle des études scientifiques et vers un réseau optimal d'échanges des données.

Plus d'informations

Des références peuvent être consultées sur le site web de l'ASSH: www.sagw.ch/bulletin

L'auteure

Julie Gachoud

Julie Gachoud (1989), assistante-étudiante en fin de Master à l'Université de Lausanne, a étudié les lettres (anglais, espagnol) et les sciences politiques. Durant son parcours académique, elle s'est spécialisée en analyse des discours et de la communication publics et a effectué un stage à l'ASSH. En parallèle à la recherche qu'elle mène actuellement sur la littérature féminine en Colombie, Julie Gachoud enseigne le français comme langue étrangère dans un institut privé.

In Kürze

Schweizer Roadmap für Forschungsinfrastrukturen 2015

Der Bundesrat hat Ende Juni die «Roadmap Forschungsinfrastrukturen 2015» des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) zur Kenntnis genommen. Die Roadmap ist ein strategisches Planungsinstrument für die Finanzierung von Forschungsinfrastrukturen in der Schweiz. Sie ist Grundlage für die Erarbeitung der Botschaft über die Förderung von Bildung, Forschung und Innovation 2017–2020 und der damit verbundenen Finanzbeschlüsse. Die Roadmap enthält allerdings keine Finanzierungsentscheide und auch keine Vorschläge zur Verteilung allfälliger Bundesmittel auf Förderkredite innerhalb der Botschaft zur Förderung von Bildung, Forschung und Innovation. Sie gibt nur einen Überblick über neu geplante sowie über bestehende nationale wie auch internationale Forschungsinfrastrukturen. Die Entscheidung, ob und in welchem Umfang eine neue Forschungsinfrastruktur errichtet wird, obliegt der jeweiligen Trägerinstitution (in der Regel den Hochschulen).

Nullwachstum 2016

Der Bundesrat will im Jahr 2016 rund 3,8 Milliarden Franken einsparen. Im Voranschlag resultiert ein Nullwachstum für den Bereich Bildung, Forschung und Innovation (BFI). In einzelnen Förderbereichen bleibt ein Mittelwachstum übrig, es fällt jedoch tiefer aus, als in der BFI-Botschaft 2013–2016 geplant. Ein Teil der Einsparungen entfällt auf die Beiträge, die der Bund für die Beteiligung am EU-Forschungsrahmenprogramm eingestellt hatte. Diese Ausgaben sind nach dem Wegfall der vollen Assoziierung der Schweiz an Horizon 2020 nun aber tiefer als geplant. (Quelle: Netzwerk Future)

Drei neue Nationale Forschungsprogramme

Der Bundesrat hat drei Nationale Forschungsprogramme (NFP) genehmigt. Eines soll mögliche Verbesserungen des Gesundheitswesens in der Schweiz untersuchen. Das zweite Forschungsprogramm wird zur Entwicklung von Strategien gegen die zunehmende Resistenz gegen antimikrobielle Medikamente beitragen. Das dritte fokussiert auf die technischen und gesellschaftlichen Fragen, die durch Big Data (oder grosse Datenmengen) aufgeworfen werden.

14

Änderung in der Projektförderung des SNF

Der SNF reformiert auf die Ausschreibung im Herbst 2016 hin die Projektförderung: Die maximale Projektlaufzeit wird von drei auf vier Jahre erhöht und die Beiträge können flexibler eingesetzt werden. Forschende sollten sich künftig möglichst auf ein Forschungsprojekt konzentrieren.

Ein Numerus clausus für die Geisteswissenschaften?

Laut einer von Stefan Wolters durchgeführten Umfrage des «Swiss Leading House of Economics of Education» zeigen 44% der befragten SchweizerInnen Sympathien für den Numerus clausus in den Geisteswissenschaften. Ausschlaggebend für das Resultat sei der in den letzten Jahren immer wieder thematisierte Fachkräftemangel, meinte Wolter. Die Beschäftigungslage wie die Karriereperspektiven der Absolventen gäben in keiner Weise Anlass zu einem solchen, höchst fragwürdigen und weitreichenden Eingriff mit schwer abschätzbaren, nicht erwünschten Effekten, konterte Markus Zürcher (SAGW). Ob in der

Physik, der Chemie oder den Geistes- und Sozialwissenschaften: Zweckfreie Neugier führt zu bahnbrechenden Innovationen und damit wirtschaftlichem Fortschritt. Gemessen würde mit der Studie wohl am ehesten eine in der Schweiz verbreitete Akademikerfeindlichkeit. Diese hat einen hohen Preis, der sich in einem Fachkräftemangel auch im Bereich der Geistes- und Sozialwissenschaften in nahezu allen Schlüsselbereichen manifestiert.

Bundesrat verabschiedet Verordnung über die internationale Bildungszusammenarbeit

Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom 18. September eine neue Verordnung über die internationale Zusammenarbeit im Bereich der Bildung, der Berufsbildung, der Jugend und der Mobilitätsförderung (VIZBM) beschlossen. Veränderte Rahmenbedingungen in der Hochschul- und Forschungsgesetzgebung sowie im Bereich der Beteiligung der Schweiz an den Bildungs-, Berufsbildungs- und Jugendprogrammen der EU bedingten eine Ablösung der bislang geltenden Verordnung. Die VIZBM trat am 1. November 2015 in Kraft.

Neuer Präsident bei swissuniversities

An der Plenarversammlung wurde der Rektor der Universität Zürich, Michael Hengartner, zum neuen Präsidenten von swissuniversities gewählt. Alle drei Kammern und Hochschultypen unterstützten die Kandidatur. Hengartner löst damit Martine Rahier ab, die Ende 2015 nach Absolvierung ihrer dreijährigen Amtszeit zurücktritt.

Daniel Höchli verlässt den SNF

Nach zehn Jahren als Direktor der Geschäftsstelle verlässt Daniel Höchli den Schweizerischen Nationalfonds (SNF). Er wird neuer Direktor des Dachverbandes CURAVIVA Schweiz. Daniel Höchli leitet die Geschäftsstelle des SNF seit 2005. Der promovierte Staatswissenschaftler hat sich entschlossen, zu neuen beruflichen Ufern aufzubrechen. Er wird ab April 2016 die Direktion von CURAVIVA Schweiz übernehmen. Der nationale Dachverband vertritt die Interessen von über 2500 Schweizer Institutionen und Heimen im Sozial- und Gesundheitsbereich.

Weitere Informationen

In unserem Newsletter (www.sagw.ch/newsletter) und auf Twitter (https://twitter.com/SAGW_CH) informieren wir laufend über das aktuelle (politische) Geschehen. Der Newsletter kann auch abonniert werden.

Akademien der Wissenschaften Schweiz
Académies suisses des sciences

Maurice Campagna est élu président des Académies suisses des sciences

(va) Après un doctorat en physique à l'EPF Zurich, Maurice Campagna a exercé son activité de chercheur à Cambridge, UK, dans un premier temps, puis auprès des Bell Laboratories à Murray Hill, USA. En 1977, il devint professeur ordinaire de physique à l'université de Cologne et directeur du centre de recherche Jülich. Après sa nomination en tant que professeur ordinaire de physique à l'EPF Zurich, il fut nommé directeur de la recherche et du développement chez ABB. Depuis 2003, il dirige l'Enterprise Consulting (technologie et médiation) à Ennetbaden/Aarau et Lugano.

Pendant de longues années, Maurice Campagna était membre du Conseil suisse de la science et de l'innovation et depuis 1989 de la Commission formation et recherche d'Economiesuisse. En 1983, il devint Fellow de l'American Physical Society et fut nommé membre individuel de l'Académie suisse des sciences techniques SATW en 1998.

Sa longue expérience dans le domaine académique et dans la gestion des entreprises permettra à Maurice Campagna de renforcer la coopération au sein des Académies suisses des sciences, ceci notamment en regard des perspectives actuelles des changements sociétaux et géopolitiques. Il est élu pour quatre années et succède à Thierry Courvoisier, professeur d'astrophysique à l'Université de Genève, qui a présidé les Académies de début 2013 à fin 2015.

Maurice Campagna a été élu nouveau président des Académies suisses des sciences par l'assemblée des délégués. Il succèdera à Thierry Courvoisier à partir du 1^{er} janvier 2016.

Planification pluriannuelle 2017–2020

'Hanina Gerbi, stagiaire de l'ASSH

18

Les quatre années à venir se profilent sous deux aspects bien distincts pour les Académies suisses des sciences. D'une part elles doivent veiller à la consolidation du groupement des Académies, dont une partie est maintenant réunie dans la Maison des Académies. D'autre part, elles se doivent de continuer leur travail sur les priorités thématiques définies en 2012.

En vue d'une collaboration accrue

Le siège commun et le renforcement de la collaboration entre les académies est un objectif majeur des années à venir. A cette fin quatre des six unités des Académies suisses des sciences ont déjà déménagé dans de nouveaux quartiers à la Laupenstrasse 7 à Berne. Afin d'harmoniser et de simplifier la gestion des académies un poste rémunéré de présidence à 50% sera créé (voir page 17). De plus, les doubles fonctions/charges seront supprimées. Cette nouvelle cohabitation espère renforcer les projets communs et les collaborations entre les différentes unités des Académies. C'est un point fondamental, qui permettra en conséquence de renforcer l'interdisciplinarité, mais aussi un partage des études avec un plus large public.

Le durable dans tous ses états

Les Académies suisses des sciences continuent leurs activités sur quatre thèmes: «formation et relève», «ressources», «mutation du système de santé» et «culture scientifique».¹ Cependant, s'il y a bien une notion qui semble traverser ces thèmes, c'est celle de la «durabilité». Ainsi, si la problématique de la gestion durable des ressources limitées est bien connue, encore faut-il y apporter des ébauches de solutions. En ce qui concerne la formation, il faut que le système soit optimisé afin de garantir de manière permanente que le peuple suisse soit capable de prendre des décisions en

connaissance de cause, de sorte que les gens puissent adapter leur mode de vie en fonction de l'évolution des circonstances. Le système de santé doit évoluer et également devenir durable pour répondre aux exigences croissantes ainsi qu'aux défis qui se posent au vu du développement démographique. Il en va de même pour la culture scientifique où l'un des défis est de restaurer une qualité de recherche qui pour le moment périclité. Ainsi, de manières différentes certes, les académies tentent de traiter de la durabilité dans une société qui ne cesse de changer.

Le durable aussi dans l'international

Si l'intention est d'améliorer la collaboration entre les académies, il s'agit aussi d'améliorer la diffusion des recherches à tous les niveaux; nationalement, en facilitant le dialogue avec les instances politiques, et également avec les citoyens, mais aussi internationalement en échangeant avec les académies de l'étranger et en ouvrant des partenariats bilatéraux sur des thématiques communes. Il s'agit aussi de pouvoir participer à de nouvelles études du «European Academies' Science Advisory Council» (EASAC), ainsi que de renforcer la place scientifique de la Suisse. A nouveau, afin de remplir ces exigences, il s'agit d'adopter une perspective d'échange durable.

Côté finances

Pour donner lieu à ses différents projets et poursuivre ses activités dans les domaines thématiques, les Académies suisses des sciences demandent pour les années 2017–2020 une subvention fédérale d'un montant de 147046000 francs. Pour avoir un aperçu détaillé des attributions financières pour chaque académie, se référer au chapitre 5 du fascicule de planification pluriannuelle.

¹ Se référer aux chapitres 3 et 5 pour un détail des différents projets.

L'auteure

'Hanina Gerbi

'Hanina Gerbi termine un master ès Lettres (Anglais et Linguistique) à l'Université de Lausanne. De passage à l'ASSH pour un stage, elle se destine à l'enseignement de l'anglais et au partage de sa passion pour les langues.

Plus d'informations

La planification pluriannuelle peut être consultée sur le site web:
www.academies-suisse.ch

Publikation «Gesundheitskompetenz in der Schweiz – Stand und Perspektiven»

20

(bk) Was ist Gesundheitskompetenz, und wie gesundheitskompetent ist die Schweizer Bevölkerung? Warum gewinnt Gesundheitskompetenz zunehmend an Bedeutung? Was kann getan werden, um die Gesundheitskompetenz der Bevölkerung zu stärken, und wo liegen die Herausforderungen? Wo wir in der Schweiz stehen und wie es weitergeht, fasst ein Ende September veröffentlichter Bericht der Akademien der Wissenschaften Schweiz zusammen.

Unter «Health Literacy» bzw. Gesundheitskompetenz versteht man die Fähigkeit, sich im Gesundheitssystem zu orientieren, den Arzt zu verstehen und Krankheitssymptome einzuordnen. Dies ist umso wichtiger, als Gesundheit gemeinhin als ein zentraler Bestandteil des heutigen Lebens betrachtet wird. Es kommt deshalb nicht von ungefähr, dass Health Literacy bzw. der

Gesundheitskompetenz seit einigen Jahren weltweit eine hohe Bedeutung zugeschrieben wird. Auch die Roadmap «Ein nachhaltiges Gesundheitssystem für die Schweiz» der Akademien der Wissenschaften Schweiz postuliert unter Ziel 7 die «Planung und Durchführung von Interventionen zur Stärkung der Health Literacy in der Schweizer Bevölkerung». Als eine der Massnahmen haben die Akademien einen Bericht zur Gesundheitskompetenz veröffentlicht. Dieser fasst erstmals den Stand und die Perspektiven von Health Literacy in der Schweiz zusammen; er leistet damit einen Beitrag, Schwachstellen zu erkennen, Handlungsoptionen aufzuzeigen und so breite Kreise für die Bedeutung der Gesundheitskompetenz zu sensibilisieren.

Weitere Informationen

Download des Berichts «Gesundheitskompetenz in der Schweiz – Stand und Perspektiven»: www.akademien-schweiz.ch

Mehr zur Roadmap, zu ihren Zielen und den Umsetzungsmassnahmen: www.roadmap-gesundheitssystem.ch

Zu den Entwicklungen und Berichterstattungen sowie Meinungen zur Roadmap Gesundheitssystem kann ein News-Alert abonniert werden bei: beatrice.kuebli@akademien-schweiz.ch

Journées Nationales des Soins Palliatifs

(ms) Les 2 et 3 décembre 2015 ont lieu les Journées Nationales des Soins Palliatifs. Le premier jour de cette rencontre sera consacré à la concrétisation de la stratégie nationale en matière de soins palliatifs, et le deuxième à la recherche.

Sous le slogan «Comment les soins palliatifs sont-ils perçus?», la manifestation présentera l'état de la recherche et de la mise en œuvre de la stratégie; elle mettra également en évidence les efforts nécessaires pour qu'à l'avenir les personnes gravement malades et mourantes puissent recevoir des soins palliatifs adaptés à leurs besoins et améliorer ainsi leur qualité de vie.

Des soins de plus en plus indispensables

Les soins palliatifs offrent à de nombreuses personnes en fin de vie un traitement et un accompagnement complet. En raison de l'évolution démographique et des avancées technologiques médicales, le nombre de personnes atteintes de maladies chroniques ou multiples ne cesse d'augmenter. En outre, le suivi des personnes en fin de vie se complexifie, rendant les soins palliatifs d'autant plus indispensables.

La stratégie nationale, l'enseignement et la recherche

Pour toutes ces raisons, la Confédération et les cantons encouragent les soins palliatifs depuis 2010 dans

le cadre d'une stratégie nationale. Celle-ci est mise en œuvre par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) et des partenaires importants, comme l'association professionnelle palliative ch. Sous l'égide de l'Académie Suisse des Sciences Médicales (ASSM), les Académies suisses des sciences (a+) favorisent l'enseignement des soins palliatifs et la recherche dans ce domaine par le biais d'un programme de soutien et d'un poste de professeur assistant «tenure track».

Un bilan

Après six ans de stratégie de soins palliatifs, le moment est venu de dresser un premier bilan. Comment les patients et leurs proches perçoivent-ils ces mesures? Et qu'en est-il des responsables et des spécialistes des domaines de la santé et du travail social, et de ceux participant à l'enseignement et à la recherche sur l'ancrage des soins palliatifs? Cela se discutera les 2 et 3 décembre 2015 aux Journées Nationales des Soins Palliatifs.

Plus d'informations

Pour plus d'informations, voir: <http://fr.palliative-kongresse.ch/2015/>

SAGW-News
News ASSH

Deux nouvelles séries de manifestations: «Prospérité et bien-être» et «Migration et mobilité»

(mc/ff) Compte tenu des nombreuses réactions positives des sociétés membres ainsi que du succès que connaît la série de manifestations «La Suisse existe – La Suisse n'existe pas» actuellement en cours, l'ASSH a décidé de lancer pour 2016 et 2017 deux nouveaux cycles de manifestations. Une série sera consacrée au thème «Prospérité et bien-être», tandis que la seconde portera sur la problématique «Migration et mobilité».

«Prospérité et bien-être»

Les notions de prospérité et de bien-être sont dans la tradition occidentale des maximes centrales de la philosophie, l'idée directrice de chaque politique pragmatique ainsi que le fondement de la légitimité de toute forme de pouvoir. Le lien prépondérant pour la période de l'après-guerre entre progrès, croissance (mesurée sur la base du produit intérieur brut) et prospérité est de plus en plus remis en question. On s'accorde cependant sur le fait que le PIB n'est pas représentatif de la prospérité et qu'il n'est pas non plus conçu dans ce sens. En conséquence, il existe un besoin accru de définir, de déterminer et de saisir la prospérité et le bien-être. Dans la perspective de la discussion actuelle sur la richesse, le bien-être, le bonheur, la qualité de vie et de l'environnement, il est notamment intéressant de se demander ce que nous révèle la longue tradition de la philosophie politique et de la philosophie sociale en matière de prospérité, quelles étaient les significations de la prospérité et du bien-être suivant les différents contextes historiques et quelles perspectives en résultent pour le présent. Il s'agit aussi de s'interroger sur le rapport entre les concepts actuels de la mesure de la prospérité et les possibles projets de vie. Finalement, il est particulièrement intéressant d'analyser quels sont les liens entre l'importance de relations réussies, la reconnaissance, l'accomplissement émotionnel, le travail informel et les prestations personnelles dans une économie nationale développée.

«La Suisse sous l'angle de la migration et de la mobilité»

«Niemand war schon immer da» («on est tous des étrangers»). Cet énoncé programmatique est l'une des maximes de l'exposition permanente sur l'histoire de la Suisse au Musée national de Zurich. Il illustre le fait que la migration et la mobilité ne sont pas l'exception, mais la règle. Ceci vaut également pour la Suisse en tant que pays d'émigration et d'immigration. Ce n'est pas d'hier que la migration et la mobilité influencent à différents niveaux le pays, sa société, sa culture et son économie. Il est donc intéressant de se demander si et comment les mouvements migratoires passés et présents ont influencé et forgé le peuplement et l'aménagement du pays, le développement économique national et international, les institutions dans le domaine de l'éducation, du droit et de la politique, la culture et la manière de vivre, ainsi que le positionnement de la Suisse dans le monde.

En lien avec les différentes constellations historiques et socioéconomiques, divers aspects suscitent particulièrement la réflexion: les facteurs et motivations sous-jacents de l'immigration et l'émigration, la régulation et la gestion des mouvements migratoires et les buts poursuivis, la relation entre population résidente et personnes immigrées, ainsi que les conditions et les déterminants sociaux favorisant ou contrariant l'intégration ou l'exclusion d'immigrants.

Plus d'informations

Des informations détaillées seront disponibles sur le site web de l'ASSH dès que le programme et les différents acteurs des deux nouvelles séries seront fixés.

La série de manifestations «La Suisse existe – La Suisse n'existe pas»: www.lasuissexistepas.ch

Einstiegsseiten in die Wissenschaft

24

(da) Dank der engagierten Zusammenarbeit der Mitgliedgesellschaften ist das vierte Fachportal im Aufbau. Die bereits laufenden Fachportale sind drei erfolgreich umgesetzte Kooperationsprojekte, welche einen umfassenden Blick auf verschiedene Disziplinen geben.

Das Projekt «Fachportale» startete im Mai 2012 an der Jahresversammlung in Luzern. Als eine Möglichkeit zur Kooperation unter den Mitgliedgesellschaften präsentierte die SAGW ihre Idee damals den Präsidentinnen und Präsidenten. Nach der Umstrukturierung der sechzig Gesellschaften von drei in sieben Sektionen sah die SAGW mit der neuen Beitragskategorie «Fachinformationen» eine gezielte Förderung von Kooperationsprojekten vor. Folgende Ziele sollten damit erreicht werden:

- Bessere Vermittlung Wissenschaft/Gesellschaft
- Stärkere Positionierung im wissenschaftspolitischen Umfeld
- Höhere Sichtbarkeit dank gebündelten Informationen
- Langfristige Ausrichtung der gemeinsamen Aktivitäten

Der Aufbau von Fachportalen

Die Fachportale haben das Potenzial, diese Ziele zu erreichen. Bisher sind von drei Sektionen solche «Einstiegsseiten» in ihre Disziplinen online (siehe Kästen). Aktuell ist die Sektion 4 – Kulturwissenschaften – am Aufbau ihres Fachportals. Dabei kann die SAGW als Koordinatorin auf die Erfahrungen der bereits laufenden Websites zurückgreifen. In den Arbeitssitzungen während der Aufbauarbeiten standen immer wieder dieselben Fragen im Vordergrund: Welche In-

halte wollen wir? Brauchen wir dann unsere Website noch? Wen sprechen wir an? Wer liefert die Inhalte? Und auch immer wieder: Was bringt «uns» das Fachportal?

Erfolgsfaktoren Aktualität und Zielgruppenorientierung

Der Betrieb von heute drei Fachportalen zeigt, dass es gelungen ist, auf diese grundlegenden Fragen lösungsorientierte Antworten zu finden. Auch wenn jedes Fachportal andere Disziplinengruppen vertritt, bleibt doch das grosse Ganze gleich. Nämlich eine bessere Vermittlung der wissenschaftlichen Disziplinen gegenüber der Gesellschaft und eine höhere Sichtbarkeit. Dadurch kann auch die Positionierung im wissenschaftspolitischen Umfeld gestärkt werden. Ausschlaggebend dafür ist jedoch die Relevanz und Aktualität des Inhaltes. Was für jede andere Website gilt, gilt auch für die Fachportale: Die Aktualität der Inhalte und die Ausrichtung auf die Zielgruppen sind das A und O! Um die Bedürfnisse der Besucher zu sehen, hilft es oft, einen Schritt zurück zu machen und das Projekt von aussen zu betrachten. Angehende Studierende oder Dozierende haben einen anderen Blick auf das Fachportal als die involvierten Personen. Sieht man «über den Tellerrand» hinaus, sind auch Gemeinsamkeiten besser erkennbar und können die Aktivitäten besser aufeinander abgestimmt werden.

Das Engagement ist entscheidend

Die Fachportale erfüllen demnach die Ziele der Kooperationsprojekte. Doch das entscheidende Puzzleteil für den Erfolg sind das Engagement und die kompetente Umsetzung des Projekts seitens der Mitgliedgesellschaften. Die SAGW ebnet den Weg für die Zusammenarbeit und stellt die finanziellen Mittel zur Verfügung. Für die entscheidende Arbeit jedoch – die des Aufbaus und der Betreuung – ist jeweils eine «Leading»-Gesellschaft pro Sektion verantwortlich. Dieses Modell hat sich bis heute bewährt und wird auch bei dem Fachportal der Sektion 4 umgesetzt. Zum ersten Mal übernimmt dann ein Projektteam die Verantwortung für die Website. Wir sind gespannt, wie die Umsetzung für den Online-Einstieg in die «Kulturwissenschaften» aussehen wird, und halten Sie auf dem Laufenden.

Weitere Informationen

Bestehende Fachportale

Bis heute (September 2015) sind drei Portale online und eines ist in Vorbereitung.

sciences-arts.ch
le portail de l'art, de la musique et du théâtre en Suisse

Das «Pionierprojekt» ist **science-arts.ch**, welches seit 2013 zugänglich ist. Die Website bietet einen umfassenden Einblick in die Kunstwissenschaften in der Schweiz. Von Veranstaltungen über Wissenschafts- und Kulturpolitik bis zu konkreten Informationen zu Bildung und Beruf fasst das Fachportal die Tätigkeiten der Kunstwissenschaften zusammen.

Lead: Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte

ch-antiquitas ist das Portal der Altertumswissenschaften und ist ebenfalls seit 2013 online. Präsentiert werden über die Grenzen der Disziplinen hinaus sowohl universitäre wie auch ausseruniversitäre

altertumswissenschaftliche Aktivitäten und Angebote. Das Fachportal Altertumswissenschaften (FAW) informiert über Ausstellungen, Tagungen, Institutionen, Ausbildungsmöglichkeiten, Stellenangebote, Neuerscheinungen, Forschungsprojekte, Dissertationen, und es schlägt zahlreiche Links zu weiterführenden Seiten vor – interdisziplinär, aktuell, übersichtlich.

Lead: Schweizerische Vereinigung für Altertumswissenschaft

Das jüngste, Anfang 2015 aufgeschaltete Fachportal ist **lang-lit.ch**. Die Informationen auf lang-lit.ch geben einen Überblick zu den Sprach- und Literaturwissenschaften in der Schweiz. Neben Ressourcen für Forschende werden auch Doktorierende und Studierende vorgestellt. Das Kernstück bietet die Datenbank zu den Studienmöglichkeiten in der Schweiz.

Lead: Schweizerische Sprachwissenschaftliche Gesellschaft

Dodis und Open Access

Sacha Zala, Direktor Diplomatische Dokumente der Schweiz (Dodis)

26

Die Forschungsstelle Diplomatische Dokumente der Schweiz gehört als Flaggschiff der Digital Humanities in der Schweiz auch zu den langjährigen Pionieren im Bereich Open Access.

Seit gut 20 Jahren gehört der freie Zugang zu den in der Datenbank Dodis publizierten Informationen zu den Grundpfeilern des Forschungsprojekts. Einen besonderen Mehrwert bildete dabei das Zusammenführen von digitalen Faksimiles und hochwertig aufbereiteten Metadaten, die durch die systematische Indexierung (Personen, Orte, Körperschaften) der Dokumente gewonnen werden.

Gedruckte Edition als Kompass

2013 wurde die Open-Access-e-Book-Reihe «Quaderni di Dodis» lanciert und deren Bände von der Fachcommunity mit grossem Interesse rezipiert. Da sich die gedruckte Edition zunehmend zu einem Kompass für die Orientierung in und durch die Datenbank entwickelt hat, werden die zu transkribierenden Dokumente so ausgewählt, dass möglichst viele Vernetzungen mit anderen digital verfügbaren Dokumenten und Metadaten möglich sind. Diese Praxis wird von den Nutzern sehr geschätzt. Dies hat insbesondere die jüngste Evaluation¹ gezeigt, in der die befragten Personen explizit den Wunsch zum Ausdruck gebracht haben, dass die gedruckte Edition in dieser Form als Ergänzung zur digitalen weiterbestehen soll. Auch aus der Perspektive der Langzeitarchivierung erscheint diese Lösung für eine Edition als langfristig wichtig und unabdingbar.

1 Haefeli, Ueli; Arnold, Tobias (2014): Evaluation des SAGW-Unternehmens «Diplomatische Dokumente der Schweiz», Im Auftrag der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften (SAGW), Interface Politikstudien Forschung Beratung, Luzern

2 Vgl. www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch

Integration der Dokumente von 1848–1945

In den nächsten Monaten werden die DDS mehrere wichtige Weichen stellen. Nachdem bisher die Dokumente der ersten Serie (1848–1945) – dank eines Retrodigitalisierungsprojekts des Bundesarchivs – in der Datenbank der digitalen Amtsdrukschriften² verfügbar waren, werden nun diese Dokumente in die Datenbank integriert, damit die Vorteile der Datenbank (Vernetzung der Ressourcen) voll ausgeschöpft werden können. Hierdurch werden Dodis und die darin enthaltenen Dokumente und Metadaten schon bald den kompletten Zeitraum von 1848 bis in die Mitte der 1970er-Jahre abdecken. Die in diesem Projekt gewonnenen Erkenntnisse leisten einen wichtigen Beitrag zur Realisierung eines zweiten, noch grösseren Schritts, der vorsieht, dass künftig alle in der gedruckten Edition verwendeten Dokumente sowohl als digitales Faksimile als auch (im TEI-Standard) ediert, in die Datenbank integriert und den Benützenden auch als Transkription «full text» frei zugänglich gemacht werden.

Übergangsfrist für zukünftige Bände

Dank einer Vereinbarung mit dem Chronos Verlag (Zürich) über eine Moving-Wall von einem Band (ca. 18 Monate) ist es möglich, dass jeweils der letzte gedruckte Band im Open Access verfügbar sein wird, sobald ein neuer Band erschienen ist. Die DDS werden die Bände dann künftig integral auf ihrer Website sowohl als PDF als auch als e-Book für die gängigen e-Book-Reader anbieten können (Repository-Funktion). Ein zusätzlicher Mehrwert entsteht dadurch, dass allfällige Korrekturen oder Ergänzungen, die sich im weiteren Verlauf der Forschungsarbeit gezeigt haben, in neuen und selbst erstellten Auflagen umgesetzt werden können («verbesserte Auflagen»).

Führende Rolle der DDS

Im Rahmen der 13. Internationalen Konferenz der Editoren Diplomatischer Dokumente im April 2015 in Washington D.C. wurden diese Pläne der Editorencommunity vorgestellt und stiessen auf grossen Anklang. Besonders die gewinnbringende Verschrän-

kung der verschiedenen frei zugänglichen Produkte der DDS und die innovative technologische Umsetzung gelten als Best-Practice-Beispiele, die es den DDS ermöglichen, auch auf internationaler Ebene Standards zu setzen. In der Tat nehmen die DDS eine führende Rolle im Netzwerk der Editoren von diplomatischen Dokumenten ein. (Vgl. die von den DDS betriebene Seite www.diplomatic-documents.org)

Weitere Informationen

Bestehende Fachportale

Dank der von den DDS entwickelten Online-Plattform metagrid.ch werden die Dodis-Online-Ressourcen national wie international stark vernetzt. Beispiele erfolgreicher Metagrid-Implementierungen wurden auf folgenden Websites implementiert:

Website des Office of the Historian of the US Department of State, Herausgeber der «Foreign Relations of the United States»
<http://history.state.gov/departmenthistory/people/root-elihu>

«Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis» (Huygens ING)
<http://resources.huygens.knaw.nl/europeseintegratie/en/persoon/2666>

Universität Heidelberg, Exzellenzclusters «Asia and Europe in a Global Context»
«League of Nations Search Engine» (Lonsea)
<http://www.lonsea.de/pub/person/145>

Zum Autor

Sacha Zala

Dr. Sacha Zala ist seit 2008 Direktor der Forschungsstelle Diplomatische Dokumente der Schweiz (Dodis), eines Unternehmens der SAGW.

Wechsel im Generalsekretariat

(bk) Martine Stoffel hat die SAGW verlassen. Anfang Oktober hat Lea Berger von der Universität Fribourg ihre Nachfolge angetreten. Weiter verstärkten in den letzten Monaten zwei Stagiaires das Team der SAGW.

27

Lea Berger

Nach 10 Jahren hat Martine Stoffel Ende Oktober die SAGW verlassen, um eine neue Herausforderung anzunehmen. Sie hat entscheidend mitgeholfen, das Projekt Generationenbeziehungen aufzubauen, und betreute Open Access, die Sektion 4 und gemeinsam mit der Medizinischen Akademie (SAMW) das Projekt Medical Humanities. Wir danken ihr für ihr

Engagement für die SAGW und wünschen ihr für die Zukunft alles Gute!

Anfang Oktober hat die Nachfolgerin von Martine Stoffel, Lea Berger, bei der SAGW angefangen. Lea Berger studierte Sozialarbeit und Sozialpolitik an der Universität Fribourg und machte ihren Master zu den Themen «Problèmes sociaux, politiques sociales et action sociale» sowie «Kulturelle und soziale Differenzen». Sie arbeitete als wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Bundesamt für Statistik. In ihrer Freizeit spielt sie Violine. Wir heissen sie im Team der SAGW herzlich willkommen und wünschen ihr viel Erfolg und Zufriedenheit bei ihrer neuen Tätigkeit.

In Zusammenarbeit mit der Universität Lausanne bietet die SAGW Praktika für den Studiengang «Analyse des discours et de la communication publics (ADCP)» an. Seit dem Sommer haben Julie Gachoud und Hanina Gerbi je einen Monat unser Team verstärkt, neue Ideen und frischen Wind gebracht. Ergebnisse ihrer Arbeit finden sich in diesem Bulletin auf den Seiten 11, 18 und 67.

Schwerpunkte Projets prioritaires

Homogene Tagesstrukturen in einer heterogenen Schweiz?

(mi) Die ausserschulische Betreuung scheint im Zuge demographischer, gesellschaftspolitischer und wirtschaftlicher Entwicklungen seit einiger Zeit ganz oben auf der politischen Agenda angekommen zu sein. An einer öffentlichen Tagung Mitte September fasste die Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften die relevanten wissenschaftlichen Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich Tagesstrukturen zusammen. Im Fokus standen weiter Fragen zur Qualität und zu möglichen Implikationen unterschiedlicher Betreuungsangebote.

Erst kürzlich hat der Bund das Vernehmlassungsverfahren zur Anpassung des Bundesgesetzes über Finanzhilfen für familienergänzende Kinderbetreuung eröffnet. Der Ausbau des Betreuungsangebots ist auch auf der Ebene der Kantone und der Gemeinden längst mehr als eine rhetorisch-konsensuelle Dringlichkeit. Vieles ist in Bewegung, vielerorts wird ausgebaut, optimiert, nach Lösungen gesucht. Dabei entwickelt sich eine äusserst heterogene Landschaft an unterschiedlichen Betreuungsangeboten, die im positiven Fall den lokalen Bedürfnissen Rechnung trägt.

Fragen und Herausforderungen

In insgesamt acht Kurzreferaten und zwei Diskussionsrunden wurden Erklärungen dafür gesucht, weshalb die Schweiz in der Bereitstellung von Tagesschulen mit dem Angebot ihrer Nachbarländer nicht mithalten kann, welche vielfältigen Antworten die Gemeinden auf dieses steigende Bedürfnis bereits gefunden haben und welche politischen Prämissen die Entwicklungen begünstigen oder hemmen dürften. Diskutiert wurde auch, wie sich eine Gesamtbetreuung auf den Alltag der verschiedenen Professionen auswirkt, ob sich Tagesschulen mit Blick auf ihre Wirkungen auf die sozialen und kognitiven Kompetenzen ihrer Schülerinnen und Schüler lohnen und welche erwünschten und unerwünschten Folgen spezifische Betreuungssituationen auf sämtliche Familienangehörige haben können.

Erkenntnisse und Lösungsansätze

An der Tagung wurde deutlich, dass die Qualität der Betreuungsangebote letztlich zentral ist. Nur ein qualitativ gutes Tagesschulangebot hat eine nachweisbare positive Auswirkung auf die Entwicklung der Sprach- und Mathematikleistungen junger Schülerinnen und Schüler. Es wurde weiter klar, dass ein an den Bedürfnissen orientiertes Angebot seine Tücken hat. Häufig retraditionalisieren sich Familien nämlich auch deshalb entgegen ihren eigenen Werten und Vorstellungen, weil Institutionen noch auf eine geschlechtertypische Rollenverteilung eingestellt sind und dadurch eine andere Wahl erschweren. Wenn Institutionen also ohnehin am Doing-Gender-Prozess beteiligt sind, kann die Schule das auch zugunsten einer neuen sozialen Struktur tun. Schliesslich sollte eine funktionierende Zusammenarbeit zwischen den Professionen bei der Offenlegung ihrer Einstellungen und Haltungen und der klaren Bezeichnung der Verantwortlichkeiten beginnen – weil sich Professionen oftmals auch in ihrer Abgrenzung zu anderen Professionen definieren und unterschiedliche handlungsleitende Konzepte aufeinandertreffen.

Tagesschulen müssen bezahlbar sein

«Um Tagesschulen in der Schweiz breiter zu verankern, müsste man den politischen Akteuren ihren Mehrwert aufzeigen können», so ein Votum aus dem Publikum. Neben organisatorischen Vorteilen für Kinder, Eltern und in mancher Hinsicht auch für die Betreuer würde ein breiteres Angebot an Tagesschulen auch dafür sorgen, dass die soziale Durchmischung in den Betreuungsstrukturen gewährleistet bleibt. Offenbar sind die Bedürfnisse gerade des Mittelstands und der Grossverdiener oftmals nicht abgedeckt. Finanzielle Bürden wie der Wegfall von Subventionen und die teuren Betreuungskosten führen dazu, dass sich diese Bevölkerungsgruppe zunehmend privat organisiert. Auch das Argument, dass wir uns eine solche Gesamtbetreuung

nicht leisten können, lässt die Sozialökonomin Monika Bütler nicht gelten: Die Finanzierbarkeit wäre mit den bestehenden Mitteln möglich.

Vorschriften sind wenig zielführend

Vorschreiben will und kann man jedoch keiner Gemeinde, wie sie ihre Angebote optimieren und entwickeln soll. In der Überzeugung, dass es kein einheitliches Schweizer Modell für eine Gesamtbetreuung gibt, plädiert die EDK für pragmatische, ortsgebundene Lösungen. Auch der Präsident des Schulleiterverbands stellt sich gegen eine obligatorische Implementierung und Teilnahme an einer Tagesschule: Wer das nicht will, erschwert einem dann den Alltag, so die Devise. Die politische Dimension kam daher in der Diskussion nicht zu kurz und scheint für die weitere Entwicklung der Betreuungsangebote eine zentrale Rolle zu spielen (siehe auch «Tagesschulen sind die Zukunft!» von Markus Zürcher im SAGW-Blog, www.sagw.ch/blog).

Tagesschulen als Politikum

Auf einem möglichen Weg zu «Tagesschulen als Normalfall» stehen daher zurzeit noch kleinere Schritte im Vordergrund. So wurde im Publikum zunächst dafür plädiert, den Schulalltag nicht mehr in Lektionen zu organisieren, was etwa vom anwesenden Präsidenten des LCH als äusserst relevante Angelegenheit für die Neuorganisation der Schule bestätigt wurde. Durch eine notwendige Abmeldung von der Tagesschule statt einer Anmeldung könnte man die Tagesschule als Normalfall positionieren, so ein weiterer Vorschlag

aus dem Publikum. Der jüngst im Parlament nach kontroverser Diskussion beschlossene Einsatz von Zivildienstleistenden in der Schule stellt einen weiteren elementaren Baustein für den Umbau dar. Eine offensichtliche Schwierigkeit für die Diskussion und den Überblick resultiert aus der uneinheitlichen Begriffsverwendung, die von einer Referentin problematisiert wurde und sich in der Tatsache spiegelte, dass mehrere Rednerinnen und Redner am Anfang ihrer Präsentationen die verwendeten Begrifflichkeiten zunächst definieren mussten. Auch in dieser Hinsicht besteht deutlicher Koordinationsbedarf.

Zusammenarbeit über die Gemeindegrenzen hinaus

Mit rund 180 Teilnehmenden aus insgesamt 15 verschiedenen Kantonen und auf unterschiedlichste Weise mit der Thematik der ausserschulischen Betreuung befasst, stellte sich das Publikum als reich an Erfahrungen und Expertise heraus. Die Teilnehmenden schienen sich einig, dass Handlungsbedarf besteht und es noch viel zu tun gibt, nicht nur auf der pragmatischen Ebene, sondern auch auf der Ebene von Rollenbildern und Vorurteilen. Man hätte sich gewünscht, etwas mehr Zeit für die Diskussion und die Nebengespräche während der informellen Programmpunkte zur Verfügung zu haben. Bleibt zu hoffen, dass das an der Tagung sichtbar gewordene Netzwerk von Bildungsakteuren Plattformen findet, um Erfahrungen und Wissen der vielen Einzelinitiativen zu bündeln und eine über die eigenen Gemeindegrenzen hinweg konstruktive Verständigung zu ermöglichen.

Veranstaltungsreihe «La Suisse existe – La Suisse n'existe pas»

Luzia Budmiger

Es gibt sie, weil es sie nicht gibt

(Die Erziehungswissenschaften in der Schweiz im Kontext sprachlicher und kultureller Vielfalt, 11. Juni 2015, Zürich)

Gibt es die Schweiz in Bezug auf die Erziehungswissenschaften? Gibt es eine schweizerische Bildungsforschung? Diese Fragen wurden von den Referierenden und dem an der Diskussion beteiligten Publikum zu beantworten versucht.

Welche Wirksamkeit haben Leitbilder bei Reformprozessen an Schweizer Mittelschulen? Wie wurde der Schulausschluss von sogenannten unzumutbaren Schülerinnen und Schülern in der Schweiz im 20. Jahrhundert vollzogen? Fragen wie diese beschäftigen Erziehungswissenschaftlerinnen und Erziehungswissenschaftler. In ihren Antworten versuchen sie – wie Forschende jeder anderen empirisch arbeitenden Disziplin auch – zu verallgemeinern. Sie versuchen, aus einer geographisch oder zeitlich begrenzten Datengrundlage eine Aussage zu gewinnen, die über den konkreten untersuchten Ausschnitt hinausgeht. Beispielsweise versuchen sie, eine Aussage über das 20. Jahrhundert zu machen. Oder eben über die Schweiz. Thesen, die auf Untersuchungen in einem Kanton oder einer Sprachregion beruhen, lassen sich aufgrund des föderalistischen Bildungssystems der Schweiz jedoch nur schwer auf andere Sprachregionen übertragen. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage: Gibt es erziehungswissenschaftliche Forschungsergebnisse, welche die Schweiz in ihrer Gesamtheit im Blick haben? Aber auch: Gibt es ein gemeinsames und in diesem Sinne schweizerisches Selbstverständnis der Disziplin?

Bildungsforschung über die Schweiz

Die erste der beiden Fragen wurde negativ beantwortet. Eine schweizerische Bildungsforschung, verstanden als Disziplin, welche die Schweiz als Ganzes im Blick hat, gibt es nicht. In Anlehnung an Vautiers Slogan ausgedrückt: Die Schweiz, verstanden als ganzheitlich be-

trachteter Untersuchungsgegenstand der Erziehungswissenschaften, existiert nicht.

Als mögliche Ursache hierfür wurde beispielsweise der Umstand genannt, dass sich die Besetzung von Professuren in den Erziehungswissenschaften – wie in anderen Fächern auch – weniger an nationalen Einheiten denn an Sprachräumen orientiert. Einer weiteren Erklärung zufolge sind die Erziehungswissenschaften in den unterschiedlichen Sprachräumen der Schweiz in entsprechende Wissenschaftskulturen eingebettet und werden folglich von je unterschiedlichen Konzepten dominiert. Als weitere Begründung wurde die Vermutung geäußert, dass der Nutzen, über einen anderen Landesteil informiert zu sein, aufgrund der unterschiedlichen Erziehungs- und Bildungskulturen schlicht und einfach nicht besonders hoch ist.

Bildungsforschung in der Schweiz

Wenn es also schon keine Bildungsforschung über die Schweiz gibt, gibt es zumindest eine Bildungsforschung in der Schweiz – eine gewisse Homogenität im Selbstverständnis des Faches über die verschiedenen Landesteile hinweg?

Die Institutionalisierung der Erziehungswissenschaften verlief von Beginn weg schweizweit nicht einheitlich. Während in der Zeit zwischen der Mitte des 19. und der Mitte des 20. Jahrhunderts in der französischsprachigen Schweiz eigene Lehrstühle für die Pädagogik geschaffen wurden, blieb diese in der deutschsprachigen Schweiz noch lange ein Anhängsel der Philosophie. Erst als die Erziehungswissenschaften in den 1960er- und 70er-Jahren gesamtschweizerisch an Kontur und akademischem Selbstbewusstsein gewannen, wurden Initiativen zur Koordination zwischen den verschiedenen Landesteilen lanciert. Beispiele hierfür sind die Gründung der Schweizerischen Dokumentationsstelle für Schul- und Bildungsfragen im Jahr 1962 sowie die Gründung der Schweizerischen Koordinationsstelle für Bildungsforschung (SKBF) und der Schweizerischen Gesellschaft für Bildungsforschung (SGBF) gut zehn Jahre später.

Gibt es nun also eine schweizerische Bildungsforschung, verstanden als Disziplin mit einer gesamtschweizerischen Identität? In Bezug auf die skizzierte Entwicklung über einen Zeitraum von gut hundert Jahren hinweg lautet die Antwort, die sich aus der Veranstaltung der SGBF gewinnen liess: Es gibt sie – trotz aller Unterschiede zwischen den verschiedenen Landesteilen. Oder viel eher: Es gibt sie gerade dank dieser Unterschiede. Die schweizerische Bildungsforschung existiert aufgrund ihrer fehlenden Einheit, spricht aufgrund ihrer kulturellen Differenzen.

Zelebrierte Kleinheit, inszenierte Grösse

(Dörflichschweiz oder Burgenschweiz? Nationale Mythen und Identifikationsobjekte um 1900, 25. Juni 2015, Bern)

Um 1900 etablieren sich zwei architektonische Phänomene als Inbegriff der Schweiz: das Dörfli zum einen, die Burg zum anderen. So unterschiedlich die durch sie erzeugten Bilder sind und so verschieden die Voraussetzungen für ihre Entstehung waren – beide gelten als Träger von Heimat. Zugleich haben beide in verschiedener Hinsicht wenig Schweizerisches an sich.

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts entwickelten sich Dörfli und Burg zu nationalen Identifikationsobjekten. Beide repräsentierten dabei eine Schweiz, die es nicht gibt und nie gab. Beide zeichneten sie eine Einheit, die nirgends zu finden war – eine Realität fernab von Konfessions- und Sprachgrenzen. Doch nicht lediglich die Bilder an sich, auch die Konstruktion derselben kann nur mit Vorbehalt als schweizerisch bezeichnet werden. Der Mythos der Dörflichschweiz wurde von aussen an die Schweiz herangetragen, der Burgenkult wiederum war Teil eines internationalen Phänomens, der europäischen Burgenrenaissance.

Das «Chalet Suisse»

Eine wichtige Voraussetzung für die Idealisierung des Dörfli ist die Koppelung des Konzepts der Freiheit an das Bild der Berge. Genährt und geprägt wird dieser Bergmythos durch den Genfer Aufklärer Jean-Jacques Rousseau. Zusätzliche Kraft erhält er durch den Alpentourismus, der die Schweizer Berge als Ort der Freiheitsgefühle und der frischen Luft feiert. Vor diesem Hintergrund entwickelt sich das hölzerne Wohnhaus der Berg- und Dorfbewohner zum architektonischen Ideal. Das «Chalet Suisse» wird ein internationaler Exportschlager. Um 1905 umfasst der Heimatstil die Bautradition in allen Gattungen. Einfachheit und Bescheidenheit werden als architektonische Tugenden hochgehalten.

Die Burgenschweiz

Mit Blick auf die jeweiligen Bauherren lassen sich die Schweizer Burgen nach Crettaz-Stürzel in zwei Gruppen einteilen. Während in der einen Gruppe der preussische Adel dominiert, offenbaren sich die Burgen der zweiten Gruppe als Selbstinszenierungen bürgerlicher Industrieller aus Europa und den USA. Schloss Lenzburg beispielsweise wird gegen Ende des 19. Jahrhunderts von einem amerikanischen Industriellen erworben. Für seine Gattin, eine Verwandte des englischen Königshauses, lässt er die Burg in einen mittelalterlichen Zustand zurückversetzen.

Die Gemeinsamkeit

Graue und wehrhafte Burgen zum einen, hölzerne und heimelige Chalets zum anderen. Die ästhetische Gemeinsamkeit dieser beiden Bilder der Schweiz ist nicht ganz offensichtlich. Bis Crettaz-Stürzel ganz am Ende ihrer Präsentation angelangt ist – und dem Publikum einen Topf roter Geranien entgegenstreckt.

Weitere Informationen

Die ungekürzten Berichte sowie Hinweise auf die nächsten Veranstaltungen sind auf der Website zur Veranstaltungsreihe zu finden: www.lasuissensexistepas.ch

Zur Autorin

Luzia Budmiger

Luzia Budmiger (1985) hat nach einem Bachelor an der Zürcher Hochschule der Künste an der Universität Bern Philosophie und Kunstgeschichte studiert. Im Auftrag der SAGW berichtet sie über alle Veranstaltungen der Reihe «La Suisse existe – La Suisse n'existe pas».

Ein MOOC für die Geisteswissenschaften

(bk) Jürg Glauser und Sandra Schneeberger von der Abteilung Nordistik der Universität Zürich realisierten mit «Sagas and Spaces – Thinking Space in Viking Age and Medieval Scandinavia» einen der ersten geisteswissenschaftlichen Massive Open Online Courses (MOOC) aus der Schweiz. Anfang Frühlingsemester 2015 wurde der Kurs auf «Coursera» veröffentlicht. Es haben über 10 000 Teilnehmende aus aller Welt am Kurs teilgenommen.

BEATRICE KÜBLI Wie kamen Sie auf die Idee, einen MOOC zu konzipieren?

JÜRGLAUSER UND SANDRASCHNEEBERGER

Um MOOCs in den Geistes- und Sozialwissenschaften bekannter zu machen, schrieb die DLF (Digitale Lehre und Forschung) der Universität Zürich einen Wettbewerb aus, bei dem wir sowohl finanzielle als auch praktische Hilfe für die Konzeption und Durchführung eines Onlinekurses gewannen. Erst durch diese Ausschreibung lernten wir das Format «MOOC» kennen, vorher war es uns unbekannt. Mit der grossen «International Saga Conference», die wir im August 2015 in Zürich und Basel unter dem Titel «Sagas and Space» durchführten, hatten wir ein Thema der aktuellen skandinavistischen Mediävistik, das sich für eine Umsetzung online sehr anbot. Zudem führten wir im Herbstsemester 2014 und im Frühlingsemester 2015 an den beiden Universitäten Seminare zum Thema «Raum in der isländischen Literatur des Mittelalters» durch.

BK Was erhofften und erhoffen Sie sich von diesem Projekt?

JG UND SS Einerseits wollen wir neue Entwicklungen in der Lehre auf ihre Tauglichkeit für unser Fach testen. Mit dem für diesen Kurs spezifischen Konzept, eine ganze Reihe von auswärtigen Gastreferentinnen und Gastreferenten aktiv in den Kurs einzubinden, konnten wir unseren Studierenden die Möglichkeit bieten, viele renommierte Forschende auf direktere Weise kennen-

zulernen als lediglich durch die Lektüre ihrer Texte. Innerhalb des disziplinären Umfelds sollte eine Plattform zur Vernetzung im digitalen Raum geschaffen werden, die als Vorbereitung für das «reale» Treffen an der Saga Conference dienen konnte.

Andererseits hofften wir die skandinavistische Mediävistik einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Es gibt im Netz zahlreiche populärwissenschaftli-

«Als wir dann die 10 000er-Marke knackten, waren wir schon sehr überrascht!»

che Communities, die sich mit Inhalten beschäftigen, zu denen auch im universitären Umfeld viel geforscht wird. Zuerst rechneten wir mit einigen Hundert Teilnehmenden, was für unser Fach schon viel gewesen wäre. Als wir dann die 10 000er-Marke knackten, waren wir schon sehr überrascht! Auch die aktive Mitarbeit zahlreicher Teilnehmender auf einem meist sehr hohem Niveau freute uns natürlich sehr.

BK Welches waren die grössten Herausforderungen bei der Realisierung?

JG UND SS Der zeitliche Aufwand für die Erstellung und Durchführung ist sehr hoch. Wir konzipierten einen ganz neuen Kurs gemeinsam mit unseren Studierenden in einem regulären Seminar. Die dort produzierten Inhalte stimmten wir auf die Videobeiträge der Gastreferentinnen und Gastreferenten (u.a. aus Island, Dänemark, England, Deutschland und Amerika) ab. Die Einarbeitung in

«Der zeitliche Aufwand für die Erstellung und Durchführung ist sehr hoch.»

die technischen Anforderungen von Videoproduktionen und der Aufbau des Kurses auf der Plattform «Coursera» sowie die didaktischen Herausforderungen von Online-Learning kosteten ebenfalls Zeit.

Während der achtwöchigen Kurslaufzeit waren die Moderation der Forumdiskussionen und das Bereitstellen der Kursinhalte für die jeweilige Woche bzw. das Anpassen an die aktuellen Diskussionen die aufwändigsten Aufgaben.

BK Wie hat Ihr Umfeld auf das Projekt reagiert?

JG UND SS Es gibt zwei Haltungen: diejenigen, die gegen MOOCs sind, sei es aus Datenschutzgründen, aus Skepsis am Format, das nicht für die Geisteswissenschaft-

ten geeignet scheint, oder aus der Befürchtung, durch «open education» die eigene akademische Disziplin zu gefährden. Zudem reagieren viele Dozierende – durchaus auch aus den Humanities – grundsätzlich und aus hochschulpolitischen Gründen sehr skeptisch auf MOOCs.

Die anderen sind positiv eingestellt und neugierig auf unsere Erfahrungen. Gerade in «Orchideenfächern» ist man interessiert, sich einer grösseren Öffentlichkeit

«Gerade in «Orchideenfächern» ist man interessiert, sich einer grösseren Öffentlichkeit auf eine interessante Weise präsentieren zu können.»

auf eine interessante Weise präsentieren zu können. Häufig jedoch schrecken der Arbeitsaufwand und die technischen Erfordernisse dennoch ab.

BK Welche Erfahrungen haben Sie mit dem MOOC gemacht, seit er auf Coursera aufgeschaltet ist?

JG UND SS Praktisch durchwegs nur gute Erfahrungen. Die Teilnehmenden aus aller Welt waren enorm engagiert und haben immer wieder positive Rückmeldungen gegeben. Schön zu sehen war auch die grosse Hilfsbereitschaft untereinander. Der Aufwand für das Community Building lohnt sich also sehr.

Auch an der UZH haben wir das Fach präserter machen können. Leider ist es uns aber nicht in gewünschtem Masse gelungen, die Studierenden zu einer Teilnahme am MOOC zu bewegen. Da es keine ECTS-Punkte dafür gab, war der Aufwand während des Semesters wohl zu hoch – mit mehr interner Werbung und einer besseren Eingliederung ins Curriculum hätte man allenfalls aber noch mehr erreichen können.

Von den Gastreferentinnen und Gastreferenten bekamen

«Der Aufwand für das Community Building lohnt sich also sehr.»

wir ebenfalls nur gute Rückmeldungen. Sie fanden die Teilnahme bereichernd, und wir hatten einige Rückfragen zur Konzeption etc. Mindestens einer der Referenten plant nun selber einen MOOC.

Allgemein kann man sagen, dass MOOCs, wenn sie gut gemacht und damit attraktiv sind, durchaus interessante

Möglichkeiten bieten, ein Fach oder eine Thematik einem grossen, internationalen Teilnehmerkreis zu präsentieren. Natürlich machen sie in keiner Weise die traditionellen Lehrformen überflüssig. Sie können also nicht dazu instrumentalisiert werden, etwa zur Kostenersparnis herkömmliche Lehre zu ersetzen, sondern sie eignen sich zur punktuellen Ergänzung des Lehrangebots.

BK Wer nahm am MOOC teil?

JG UND SS Laut unserer Auswertungen sind die meisten gut ausgebildet (BA- oder MA-Abschluss), arbeiten Vollzeit und sind zwischen 25 und 43 Jahre alt. Die Geschlechterverteilung ist fast ausgeglichen, mit einem etwas höheren weiblichen Anteil, sehr unterschiedlich sind hingegen die Herkunftsländer. Am meisten Teilnehmende stammten aus den USA und Grossbritannien, gefolgt von Russland, Brasilien und Spanien. Teilweise waren die Leute nahezu den ganzen Tag aktiv, da fragten wir uns schon, woher sie die Zeit dafür nehmen ... In der Schlussumfrage wurde auch die Frage gestellt, ob der Kurs für den weiteren Karriereverlauf relevant sei. Fast 100% verneinten das, und dennoch nahmen 7700 Personen durch die ganze Kurslaufzeit hindurch teil.

BK Welche Tipps würden Sie anderen geisteswissenschaftlichen Disziplinen für die Gestaltung eines MOOCs geben?

JG UND SS Will man eine breite Öffentlichkeit erreichen, ist das wichtigste eine spannende Fragestellung, die viele Anknüpfungspunkte für das nicht akademische Publikum bietet. Obwohl das Aufarbeiten der Stoffe und die Übersetzung unserer eher diskursi-

«Will man eine breite Öffentlichkeit erreichen, ist das wichtigste eine spannende Fragestellung, die viele Anknüpfungspunkte für das nicht akademische Publikum bietet.»

ven Herangehensweise für ein Online-Umfeld schwierig waren, eröffneten sich neue Perspektiven auf das Thema «Sagas and Space».

Weitere Informationen

Der MOOC bleibt bis Ende 2015 aufgeschaltet. Man kann ihn noch ansehen, aber nicht mehr aktiv teilnehmen.

<https://www.coursera.org/course/sagaspace>

Blog zum Thema:

<http://www.phil.uzh.ch/elearning/blog/blog/2015/06/25/mehrwert-und-nutzen-von-moocs-fuer-die-universitaet-zuerich/>

Zu den Interviewten

Sandra Schneeberger

Sandra Schneeberger machte 2011 ihr Lizentiat in Deutscher Sprach- und Literaturwissenschaft, Älterer Nordischer Philologie und Politikwissenschaften an der Universität Zürich. Von 2012 bis im März 2015 war sie Doktorandin im NCCR Mediality und schreibt nun ihre Dissertation mit dem Arbeitstitel «Aspekte literarischer Performativität in der Prosa-Edda». Seit März 2015 ist sie Assistentin am Lehrstuhl von Jürg Glauser.

Jürg Glauser

Jürg Glauser ist seit 1994 Professor für Nordische Philologie an der Universität Basel und an der Universität Zürich. Seine Schwerpunkte in der Forschung und Lehre sind die skandinavischen Literaturen in der Wikingerzeit und im Mittelalter, besonders die Sagas und die Eddas. Er ist u.a. Mitglied des NFS «Medienwandel – Medienwechsel – Medienwissen» an der UZH und Vorstandsmitglied der SAGW.

Digital Humanities – DH15

L'Académie suisse des sciences humaines et sociales (ASSH) organise le **20 novembre 2015 un colloque sur «La recherche en sciences humaines et ses données: état, défis et perspectives à l'ère numérique»** à l'Université de Berne (UniS). Basé sur le format du colloque de l'ASSH de novembre 2013 consacré aux Digital Humanities (dh13.sagw.ch), orienté vers les effets méthodologiques des Digital Humanities sur quelques disciplines, le colloque DH 2015 se concentrera sur les données de recherche et donnera un aperçu de l'état du débat, des défis et des perspectives. Le dossier de ce bulletin traite ce sujet dès la page 36.

35

Plus d'informations

De plus amples informations sur le colloque ainsi que le formulaire d'inscription sous: dh15.sagw.ch

Dossier

Geisteswissenschaftliche Forschung und ihre Daten

(ib) Forschungsdaten und der adäquate Umgang damit beschäftigen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Zeitalter von Big Data mehr denn je. Die SAGW hat dieses zentrale Thema deshalb auf ihre Tagungsagenda gesetzt: Am 20. November 2015 findet in Bern die Veranstaltung «Geisteswissenschaftliche Forschung und ihre Daten: Stand, Herausforderungen und Perspektiven im digitalen Zeitalter» statt.

Im folgenden Dossier kommen viele Aspekte der SAGW-Tagung zu den Forschungsdaten zur Sprache: Patrick Sahle gibt einen Überblick zur Frage, was denn eigentlich geisteswissenschaftliche Forschungsdaten sind; Pierre-Yves Burgi erläutert das gerade für neue Forschungsprojekte immer wichtiger werdende Datenmanagement; Marianne Hundt und Eva Hanke referieren die zentralen Standards für digitale Editionen und Sammlungen, während Tristan Weddigen und Matej Ďurčo das Potenzial vernetzter Daten aufzeigen. Hans Bickel und Wolfgang Klein demonstrieren gelungene Umsetzungen digitaler Forschungsinfrastrukturen am Beispiel von sprachwissenschaftlichen Ressourcen. Lukas Rosenthaler berichtet über das Dienstleistungsangebot des SAGW-Projekts «Data and Service Center for the Humanities DaSCH» sowie Metagrid. Eröffnet wird das Dossier mit einem Interview mit Gabi Schneider zum SUK-Programm P-2 «Wissenschaftliche Information: Zugang, Verarbeitung und Speicherung».

Inhaltsverzeichnis Dossier

- 37** Geisteswissenschaftliche Forschung und ihre Daten
- 38** Digital Humanities – ein Thema der SAGW
- 40** Eine nationale «Service-Drehscheibe» für die Wissenschaften
- 43** Forschungsdaten in den Geisteswissenschaften
Patrick Sahle
- 46** Geisteswissenschaftliche Daten sichern und verfügbar halten. *Lukas Rosenthaler*
- 48** Data Life-Cycle Management:
The Swiss Way. *Pierre-Yves Burgi*
- 51** Standards bei digitalen Editionen. *Marianne Hundt*
- 53** Digitale Sammlungen in Bibliotheken. *Eva Martina Hanke*
- 55** Bilddatenbanken: Geisteswissenschaften im Medienwandel. *Tristan Weddigen*
- 57** ortsnamen.ch – Portal der schweizerischen Ortsnamenforschung. *Hans Bickel, Martin Graf*
- 59** Das Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache
Wolfgang Klein
- 61** LOD entzaubert: Was semantische Technologien wirklich können. *Matej Ďurčo*
- 63** Tagungsprogramm DH15:
Geisteswissenschaftliche Forschung und ihre Daten: Stand, Herausforderungen und Perspektiven im digitalen Zeitalter

Weitere Informationen

SAGW-Tagung

«Geisteswissenschaftliche Forschung und ihre Daten: Stand, Herausforderungen und Perspektiven im digitalen Zeitalter»

20. November 2015, Bern

Weitere Informationen: <http://dh15.sagw.ch>

Digital Humanities – ein Thema der SAGW

38

(ib) *In den Geisteswissenschaften sind die Digital Humanities gegenwärtig omnipräsent: Es reihen sich Tagungen an Tagungen, Workshops an Workshops, an den Universitäten werden Einführungskurse angeboten, Datenzentren werden aufgebaut, die Forderungen nach Open Access und Open Data werden dringlicher – untrügliche Zeichen, dass die Beschäftigung mit den digitalen Geisteswissenschaften en vogue ist.*

Das Bild der hereinbrechenden Flut von Informationen, die es zu bewältigen gilt, wurde verschiedentlich evociert.¹ Man spricht auch von einzelnen Wellen der Digital Humanities: Die erste Welle in den 1990er-Jahren zeichnet sich durch Infrastrukturprojekte und grosse Digitalisierungsvorhaben aus, war demnach eher technisch geprägt. Seit den 2005er-Jahren ist eine zweite Welle in den DH zu konstatieren, die sich durch eine Beschäftigung mit den Inhalten der digitalen Daten, deren Visualisierung, Nutzung, Vernetzung und den dafür nötigen Tools und Methoden auszeichnet. Die dritte Welle soll uns noch bevorstehen, wobei sie eher an ein langsames Ansteigen der Pegel erinnert, da der Medienwandel die geisteswissenschaftlichen Episteme, deren «harter Kern» (Imre Lakatos), schleichend und zugleich grundlegend verändernd soll, so die Thesen von Todd S. Pressner und David M. Berry.²

Riding the wave

Die SAGW sprang schon verhältnismässig früh auf die digitale Welle auf: Die Beschäftigung der Akademie mit dem Digitalen reicht mittlerweile über 25 Jahre zurück. Anfang der 1990er-Jahre lancierte die SAGW die «Datenbank Schweizerischer Kulturgüter», ein Repository für museale Objekte *avant la lettre*, das – wie man rückblickend feststellen muss – mit den damals vorhandenen Ressourcen noch nicht realisierbar und auf Dauer zu halten war. Wenige Jahre später konnte der Schweizerische Informations- und Datenarchivdienst für die Sozialwissenschaften SIDOS die ersten Datensätze sozialwissenschaftlicher Forschung für die weitere Nutzung anbieten, aus dem der Dienstleister «Data and research information services DARIS» bei FORS in Lausanne entstanden ist. Im April 2005 veranstaltete die SAGW eine Tagung zum Thema «Digitalisierung und Urheberrecht», 2007 folgten zwei weitere Veranstaltungen, diesmal zu Open Access (März 2007) und zum digitalen Gedächtnis der Schweiz (November 2007). Im gleichen Jahr wurden erste Stimmen aus der geisteswissenschaftlichen Fachgemeinschaft laut, die einen dringenden Bedarf für die nachhaltige Vorhaltung von Forschungsdaten anmeldeten. Daraufhin begannen die Vorbereitungsarbeiten für ein Daten- und Dienstleistungszentrum für geisteswissenschaftliche Forschungsdaten, das heute unter dem Namen «Data and Service Center for the Humanities DaSCH» im Pilotbetrieb seine Dienste anbietet und voraussichtlich 2017 institutionalisiert werden kann.

Mit den genannten Projekten und Initiativen werden die Themen genannt, welche die Akademie heute und aller Voraussicht nach auch in der näheren Zukunft im Bereich der Digital Humanities beschäftigen werden:

- die Erzeugung von digitalen Forschungsdaten,
- deren nachhaltige Sicherung,
- die Gewährleistung des offenen Zugangs sowie
- Voraussetzungen für die Nachnutzung von Forschungsdaten schaffen.

1 Vgl. etwa *Riding the Wave: How Europe can gain from the rising tide of scientific data* (2010), Download: <http://cordis.europa.eu/fp7/ict/e-infrastructure/docs/hlg-sdi-report.pdf>

2 Todd Samuel Pressner: *Digital Humanities 2.0: A Report on Knowledge*, 2010; Download: cnx.org/content/m34246/1.6/?format=pdf; David M. Berry: *Introduction: Understanding the Digital Humanities*, in: ders. (Hrsg.): *Understanding Digital Humanities*. London 2012, S. 1–20.

Vieles ist schon erreicht – vieles bleibt noch zu tun

Mit Blick auf die genannten Themen, mit denen sich die SAGW seit längerem beschäftigt, können wir feststellen, dass vieles schon erreicht worden ist. Wir haben ein funktionierendes Daten- und Dienstleistungszentrum im Pilotbetrieb, der Vernetzungsdienst Metagrid ist in Betrieb, viele Periodika der SAGW können online und frei zugänglich konsultiert werden, und die Daten der durch die Akademie betriebenen Forschungsinfrastrukturen liegen ebenfalls zum grössten Teil frei zugänglich vor.

Doch damit sind noch längst nicht alle Ziele erreicht, vieles bleibt zu tun:

Damit Digital Humanities überhaupt betrieben werden können, müssen *digitale Daten* vorliegen. In der Mehrjahresplanung 2017 bis 2020 wird als strategisches Ziel der Akademie festgehalten, «dass bis 2020 die durch sie [i.e. SAGW] betreuten Einrichtungen korpusfähige, maschinenlesbare Daten zur Verfügung stellen können».³ Die Akademieunternehmen der Nationalen Wörterbücher, *Année Politique Suisse* und das Inventar der Fundmünzen der Schweiz befinden sich auf diesem Weg, andere wie die Diplomatischen Dokumente der Schweiz und das Historische Lexikon der Schweiz oder *infoclio.ch* sind bereits digitalisiert. Es stehen jedoch noch weitere Herausforderungen an wie die Zertifizierungen der Datenbestände (z.B. durch das *Data Seal of Approval*: www.datasealofapproval.org) und die Aufnahme in Verzeichnisse von Datenrepositorien wie die *Registry of Research Data Repositories* (www.re3data.org). Auf der Ebene der einzelnen Daten muss eine persistente Identifikation angeboten werden, damit die Daten zitierfähig werden, wobei das *Digital Object Identifier System* (www.doi.org) am häufigsten verwendet wird. Schliesslich sind auch die rechtlichen Aspekte eindeutig zu klären, etwa mit Hilfe des flexiblen Systems von Zugriffsstufen von *Creative Commons* (www.creativecommons.ch), wobei der offene Zugang zu den Daten und die Möglichkeit zum uneingeschränkten Download die Zielgrösse bleibt. Diese Massnahmen dienen letztlich dazu, Vorausset-

zungen für die Nachnutzung von Forschungsdaten zu schaffen.⁴

Nachhaltige Sicherung des Zugangs

Die nachhaltige Sicherung des Zugangs zu den Forschungsdaten beschäftigt gleich mehrere Initiativen in der Schweiz, so etwa das *SUK-P-2-Förderprogramm* (siehe auch S. 40/48). Das SAGW-Projekt des Daten- und Dienstleistungszentrums *DaSCH* befindet sich auf gutem Wege zur stabilen Einrichtung ab 2017, so die Verlautbarungen des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation. Zu entscheiden ist noch über die Anschubfinanzierung von lokalen Satelliten an den geisteswissenschaftlichen Fakultäten, die *First-Level-Support* anbieten können. Mit diesem Gesamtpaket – eine zentrale Koordinationsstelle an der Uni Basel mit lokalen, schweizweit verteilten Satelliten – bietet sich die einmalige Chance, eine zeitgemässe Infrastruktur für geisteswissenschaftliche Forschungsdaten aufbauen zu können, welche die genannten Erfordernisse wie Zertifizierung, Identifizierung und auch *Linked Open Data* zur Vernetzung der Daten entscheidend vorantreiben könnte.

Baustelle Open Access

Der *Open Access* zu wissenschaftlichen Publikationen ist nach wie vor eine Baustelle in der Schweiz, obwohl sich viele Akteure, darunter auch die SAGW, um deren Behebung bemühen. Wie gegenüber den grossen Wissenschaftsverlagen *Open-Access-Forderungen* erfolgreich durchgesetzt werden können, demonstrierten kürzlich die Niederlande. Kurt de Belder (Universitätsbibliothek Leiden) legte an den *Open-Access-Tagen* in Zürich dar (8. September 2015), wie ein konzertierte Aktion des Bildungsministeriums, der UniversitätsrektorInnen und der Universitätsbibliotheken erfolgreich bessere *Open-Access-Konditionen* für die Forschenden mit den meisten internationalen Wissenschaftsverlagen aushandeln konnte.⁵ Auch hierzulande dürfte ein Zusammengehen zwischen Politik, Hochschulen und Wissenschaftsförderung die besten Aussichten bieten, Erfolge zu erzielen.

3 MJP 2017–2020 der SAGW, S. 39; Download: http://www.sagw.ch/dms/sagw/info_sagw/mjp/Mehrjahresplanung_2017-2020_SAGW_web

4 Siehe dazu auch die einschlägigen Kapitel im ALLEA E-Humanities working group report «Going Digital: Creating Change in the Humanities» 2015, Download: http://www.allea.org/Content/ALLEA/WG%20E%20Humanities/Going%20Digital_digital%20version.pdf

5 Siehe https://www.open-access.net/fileadmin/oat/oat15/slides/08-De-Belder-Kurt-The_Dutch_OA_proposition.pdf

Eine nationale «Service-Drehscheibe» für die Wissenschaften

40

(bk) Das Programm «Wissenschaftliche Information: Zugang, Verarbeitung und Speicherung» (SUK 2013–2016 P-2) von swissuniversities will die Entwicklung national verfügbarer Dienste zur Datenbereitstellung und -verarbeitung fördern. Mit einem nachhaltigen Grundangebot von digitalen wissenschaftlich relevanten Daten und optimalen Werkzeugen für deren Verarbeitung soll die Schweizer Wissenschaft im internationalen Wettbewerb gestärkt werden.

BEATRICE KÜBLI Frau Schneider, Sie betreuen das Programm «Wissenschaftliche Information: Zugang, Verarbeitung und Speicherung». Zunächst ganz kurz: Was ist das Ziel dieses Programms?

GABI SCHNEIDER Das Programm soll dazu beitragen, dass elektronische Publikationen und Forschungsdaten möglichst ohne Zutrittsbarrieren gefunden und genutzt werden können. Dazu sollen die Hochschulen vermehrt zusammenarbeiten und eine nationale Service-Drehscheibe aufbauen.

BK Woran liegt es, dass die Forschungsdaten bisher nicht ohne Weiteres zugänglich sind?

GS Nun, es gibt viele Hindernisse. Zunächst einmal sind viele Quellen nur analog vorhanden. Bei Forschungsdaten ist der Zugriff oft nicht möglich, weil sie nur lokal vorhanden sind. Bei digitalen Publikationen wiederum ist der Zugang häufig an Lizenzen geknüpft, die sich nicht alle Institutionen leisten können. Bei älteren Publikationen oder Bildern wiederum müssen die Nutzungsbedingungen oft aufwändig abgeklärt werden. Wollen Forschende digitale Objekte aus verschiedenen Systemen verarbeiten, stossen sie unter Umständen auf Formatprobleme. Und dies sind nur einige der Schwierigkeiten. Hinzu kommt eine Vielzahl von Umgebungen und Tools, die nicht immer miteinander kompatibel sind. Das Programm geht davon aus, dass eine vermehrte Zusammenarbeit der Hochschulen das verbessern

könnte. Es ist möglich, dass wir diesen Nutzen für die Hochschulen noch zu wenig deutlich machen konnten. Auch die föderalistische Zuständigkeit bei Bildung und Kultur stellt eine Herausforderung dar.

BK Was verstehen Sie unter einem «Grundangebot» digitaler Daten und was sind für Sie «optimale Werkzeuge»?

GS Unter einem Grundangebot stellen wir uns vor, dass möglichst viele Publikationen, Zeitschriften, Bücher, Archivbestände und Forschungsdaten digital verfügbar und breit zugänglich werden. Optimale Werkzeuge zu haben, würde heissen, dass es zwischen den verschiedenen Anwendungen Schnittstellen gibt und dass die Hochschulen sich zusammenschliessen, z.B. um gemeinsame IT-Tools anzubieten. Das würde wissenschaftliches Arbeiten erleichtern.

BK Ein freier Zugang zu Zeitschriften? Ist das realistisch?

GS Open-Access-Zeitschriften sind schon heute frei zugänglich. Die SAGW unterstützt einige davon. Schwieriger ist das bei lizenzpflichtigen Titeln. Im Projekt «Nationallizenzen» will das Konsortium der Schweizer Hochschulbibliotheken für verschiedene digitale Zeitschriften und Datenbanken Lizenzen aushandeln, die national gültig sind. Bei diesen Produkten werden alle Hochschulen zumindest in Bezug auf die

«Grosse Wissenschaftsverlage haben heute ein Quasi-Monopol, was die Auseinandersetzung um faire Preise deutlich erschwert.»

Archive gleichgestellt sein. In diesem Projekt wollen wir die Verhandlungsposition der Bibliotheken gegenüber den Verlagen stärken und insgesamt bessere Konditionen erreichen. Grosse Wissenschaftsverlage haben heute ein Quasi-Monopol, was die Auseinandersetzung um faire Preise deutlich erschwert. Für die Budgets der Bibliotheken ist das eine grosse Belastung.

BK Das tönt interessant, aber weshalb sollten die Verlage dem zustimmen?

GS Weil Bibliotheken wichtige Kunden sind und die Wissenschaftsverlage ihrerseits auf die Bibliotheken angewiesen sind. Es gibt einen Verhandlungsspielraum. Im aktuellen Projekt steht der Einkauf von

digitalen Archiven im Zentrum. Diese sollen an die Lizenzen für die laufend erscheinenden Publikationen angebunden werden, so dass die Archive laufend mit

«Zukünftig wird man eher für die Publikation eines Artikels bezahlen, nicht, um ihn lesen zu dürfen.»

den neuen Artikeln ergänzt werden. Das heisst, die neuen Artikel sind zwar nicht sofort für alle Hochschulen zugänglich, aber doch immerhin nach einer gewissen Zeit. Im Zeitalter von Open Access müssen Verlage und Bibliotheken ohnehin umdenken. Zukünftig wird man eher für die Publikation eines Artikels bezahlen, nicht, um ihn lesen zu dürfen. Die Universitäten und Hochschulen werden weniger in die Subskription investieren und dafür mehr in die Artikel.

BK Braucht es denn überhaupt noch Verlage?

GS Ja, sicher. Die Kernkompetenz eines guten Verlags ist die Qualitätssicherung durch Selektion und durch das Lektorat sowie der Vertrieb. Das braucht es weiterhin. Zur Diskussion stehen die Geschäftsmodelle. Es gibt inzwischen z.B. reine Open-Access-Verlage.

BK Wie können Forschungsdaten zuverlässig gefunden werden? Über eine gemeinsame Einstiegsseite?

GS Sie meinen, wie Swissbib (www.swissbib.ch) für Bibliotheksbestände? Es gibt internationale Projekte wie beispielsweise DataCite (<https://www.datacite.org>), und es gibt unser Pilotprojekt Open Research Data (www.openresearchdata.ch). Die Herausforderung bei Forschungsdaten ist aber immer noch, sie überhaupt zu sichern und verfügbar zu machen. Nicht alle Forschungsdaten können zudem offen sein, und in den Geisteswissenschaften wird diskutiert,

«Heute will man Daten so aufbereiten, dass sie über verschiedene Wege auffindbar sind.»

was sie für ihre Disziplinen als Forschungsdaten verstehen wollen. Aber die Idee des allumfassenden, zentralen Sucheinstiegs ist ein überholter Ansatz. Heute will man Daten so aufbereiten, dass sie über verschiedene Wege auffindbar sind. Publikationen z.B. über die grossen Suchmaschinen. Es ist zudem wichtig,

mit offenen Standards zu arbeiten, damit Quellen auch für das Data Mining genutzt werden können.

BK Was ist Data Mining?

GS Beim Data Mining geht es darum, mit Hilfe der Informatik Strukturen und Trends in grossen Datenmengen zu suchen. Das geht in der Regel allerdings nur, wenn die Daten in interoperablen Formaten und Standards gespeichert sind. Die Repositories beispielsweise können recht gut miteinander vernetzt werden.

BK Wie können einheitliche Standards erreicht werden?

GS Standards entwickeln sich laufend und leben von möglichst breiten Interessengemeinschaften. Es macht keinen Sinn, Standards allein für die Schweiz zu definieren, da müssen wir uns an der internationalen Zusammenarbeit orientieren. Die Position der Schweiz dafür zu verbessern, war einer der Gründe, das Programm zu lancieren.

BK Wer ist in der Schweiz für solche Standards zuständig?

GS In der Schweiz gibt es verschiedene Brückenköpfe für Standards. Z.B. Archive haben bei der Langzeitarchivierung und im Datenmanagement Vorarbeit geleistet, die grossen Bibliotheken bei der Retrodigitalisierung oder bei der Vergabe von Standardnummern wie dem DOI (Digital Object Identifier, Anm. d. Red.). SWITCH ist die Anlaufstelle für Identity Management und kann mit den Erfahrungen bei den IT-Strukturen beitragen.

BK «Dienste» ist eine der vier Hauptstossrichtungen, die Anfang 2014 in der «Nationalen Strategie» für die «Bündelung der Kräfte in der wissenschaftlichen Information» genannt werden, neben Publikationen, eScience und Basis. Was erhoffen Sie sich von diesem Bereich?

GS Der Umsetzungsbereich «Dienste» ist ursprünglich für den eLearning-Bereich entstanden. Er sollte die Öffnung hochschuleigener Lösungen für weitere Teilnehmer unterstützen. Diese Idee wurde dann ausgeweitet: Das Programm würde z.B. das Teilen von Repositories oder von Publishing-Plattformen unterstützen, es würde sowohl die Öffnung bestehender Lösungen wie auch die Zustiegskosten neuer Teilnehmer

fördern. Bisher wurden allerdings nur wenige Projekte bewilligt. Hier sind wir etwas ratlos. Die E-Learning-Community konnte mit dem Programm bisher nicht abgeholt werden. Weshalb, wissen wir nicht. Vielleicht wollen die Hochschulen hier gar keine gemeinsamen Lösungen. Das wäre dann auch eine Erkenntnis.

BK Was unternehmen Sie, um diese Community doch noch an Bord zu holen?

GS Wir werden für die nächste Finanzierungsperiode prüfen, welche Bereiche nicht so gut funktionierten und weshalb. Es kann auch sein, dass wir die Rahmenbedingungen in einigen Bereichen anpassen müssen. Eine solche Überprüfung werden wir auch für den Umsetzungsbereich Open Access machen, wo bisher kaum überzeugende Projekte eingereicht wurden.

BK Welches sind denn Ihre Leuchtturmprojekte?

GS Von Leuchttürmen zu sprechen, ist vielleicht etwas gefährlich, aber wir erhoffen uns viel von den Projekten Data Life-Cycle Management (DLCM, siehe Beitrag auf Seite 48), Swiss Library Service Platform (SLSP) und Swiss edu-ID.

BK Gibt es Unterschiede im Infrastrukturbedarf zwischen Geistes- und Sozialwissenschaften und anderen Disziplinen? Wenn ja, welche? Wenn nein, was ist allen Disziplinen gemeinsam?

GS Natürlich gibt es Unterschiede. In der Bioinformatik oder der Hochenergiephysik drehen sich Infrastrukturen häufig um grosse Rechenleistungen, um Big Data und Cloud Computing, während in den Geisteswissenschaften eher die Auseinandersetzung mit Quellen aus Bibliotheken und Archiven im Mittelpunkt steht. Es gibt aber auch Gemeinsamkeiten. Die Informatik eröffnet zwar neue Forschungsfelder

«Die Informatik eröffnet zwar neue Forschungsfelder und -methoden, ist in der Regel jedoch nicht die Kernkompetenz der Forschenden.»

und -methoden, ist in der Regel jedoch nicht die Kernkompetenz der Forschenden. Also braucht es den Dialog zwischen Forschung, Lehre und den Dienstleistern. Es braucht Kompetenzzentren wie die SAGW, um Dienstleistungen aufzubauen, die zwischen den heutigen Rechen-

zentren, den Gedächtnisinstitutionen und den Universitäten angesiedelt sind.

BK Berücksichtigt das Programm «Wissenschaftliche Information» die unterschiedlichen Bedürfnisse der Disziplinen?

GS Das Programm will eine nationale «Service-Drehscheibe» mit Diensten aufbauen, die allen Disziplinen zugutekommen. Mit der nationalen Strategie haben wir versucht, einen möglichst überlappenden Bedarf aller Disziplinen «festzunageln». Die 35 Umsetzungsmassnahmen in unserem «White Paper» sind ein Anforderungskatalog, der im Dialog mit den Stakehol-

«Das Programm will eine nationale «Service-Drehscheibe» mit Diensten aufbauen, die allen Disziplinen zugutekommen.»

dern erstellt wurde. Für rein fachspezifische Projekte ist das Programm nicht zuständig. Wobei wir schon unterschiedliche Angebote haben; so bedient die Hauptstossrichtung «Publikationen» eher die Geisteswissenschaften. Die Grenze ist nicht immer einfach festzulegen und ist manchmal auch verhandelbar: Wir möchten vor allem gute, wegweisende Projekte fördern.

BK Das Programm vergibt Beiträge als Anschubfinanzierung. Wie kann die nachhaltige Verankerung der unterstützten Projekte gewährleistet werden?

GS Das ist die zentrale Frage. Am aussichtsreichsten ist die Verankerung, wenn unsere Fördermittel eine Institution dazu ermutigen, ein Vorhaben, das sie sowieso gerne umgesetzt hätte, etwas grösser, ambitionierter und partizipativer vorzulegen. Wenn also der Projekthalt aus einer Kernkompetenz der Antragsteller wächst. Das

«Projekte, die allein aus Programmmitteln finanziert werden, haben tendenziell ein Verankerungsproblem.»

ist z.B. bei der Swiss edu-ID von SWITCH oder beim Projekt «Swiss Library Service Platform» der Schweizer Bibliotheksverbände der Fall. Die Entwicklungen in diesem Jahr haben gezeigt, dass es auch bei der SAGW ein grosses Potenzial gibt.

Projekte, die allein aus Programmmitteln finanziert werden, haben tendenziell ein Verankerungsproblem. Die Frage ist, ob die Hochschulen überhaupt bereit sind, einander als Dienstleister unter die Arme zu grei-

fen. Das ist ein klares Ziel des Programms. Aber da müssen wir noch Überzeugungsarbeit leisten

BK Welches Potenzial haben die Aktivitäten der SAGW im Bereich Digital Humanities?

GS Es gibt verschiedene Bereiche, bei denen sich die Pläne der SAGW mit jenen des Programms decken. Open Access, DaSCH, Retrodigitalisierung, Editionen und Infrastrukturen sind Themen, die auch für unser Programm von Interesse sind. Je stärker die Parteien sind, die etwas umsetzen wollen, desto grösser ist die Chance, gemeinsam Projekte zu entwickeln.

Weitere Informationen

SUK-Programm 2013-2016 P-2 «Wissenschaftliche Information: Zugang, Verarbeitung und Speicherung»:
<http://www.swissuniversities.ch/isci>

Zur Interviewpartnerin

Gabi Schneider

Gabi Schneider, M.A., Geisteswissenschaftlerin und wissenschaftliche Bibliothekarin, ist stellvertretende Leiterin des Programms «Wissenschaftliche Information: Zugang, Verarbeitung und Speicherung» (SUK P-2). Ihr Arbeitsort ist die Universitätsbibliothek Basel.

Forschungsdaten in den Geisteswissenschaften

Patrick Sahle, Cologne Centers for eHumanities

Der Begriff der Forschungsdaten ist schwierig. Er wird nirgendwo explizit und vollständig definiert. Alle aktiven und passiven Wortverwender haben eine implizite Vorstellung, die sehr unterschiedlich sein kann. In der Diskussion der letzten Jahre hat sich das Verständnis von «Forschungsdaten» weiterentwickelt, wobei hier auch ein Emanzipationsprozess der Geisteswissenschaften zu beobachten ist.

Wissenschaftsfelder

In einer differenzierenden Annäherung fällt zunächst ein Unterschied zwischen diesem Wissenschaftsfeld und den übrigen Bereichen der Forschung auf. In den Naturwissenschaften, aber z.B. auch in den Sozialwissenschaften, scheinen Forschungsdaten relativ klar fassbar zu sein, weil es sich hier fast immer um Mess- und Erhebungsdaten handelt, die in einem definierten Rahmen (Experiment, Messung, Befragung) nach einem festen Modell für eine bestimmte Fragestellung gewonnen werden. In den Geisteswissenschaften ist die Lage hingegen komplexer, weil sich hier die meisten Fragestellungen auf die Untersuchung von Äusserungen und Artefakten des menschlichen Denkens und der menschlichen Kultur richten. Auch aus diesen können zwar planvoll und im Rahmen eines Beobachtungsmodells Daten extrahiert werden. Typischer ist aber eine Herangehensweise, bei der die Objekte des Kulturerbes als Ganzes in eine neue Repräsentationsform überführt und dabei zunehmend tiefer erschlossen und durchdrungen werden, wobei sie zugleich Gegenstand der hermeneutischen Deutung und Analyse sind.

Während die meisten Wissenschaftsfelder also mit vorgängigen, präskriptiven Modellen als Grundlage der Gewinnung von Forschungsdaten arbeiten, sind die Geisteswissenschaften vor allem von einer nachgängigen, deskriptiven Modellierung geprägt – wenn sie überhaupt Modellierung als Explizierung von Wahrnehmungsstrukturen betreiben. Dieser häufig inkrementelle, ungleichmässige und ungleich komplexere Prozess hat Konsequenzen sowohl für das Begriffsver-

ständnis «Forschungsdaten» als auch für den Umgang mit ihnen im Forschungszyklus und ihre Verwaltung und dauerhafte Bereitstellung.

Forschungszyklus

Die «Research Data Life Cycles» sehen nur auf den ersten Blick und bei starker Reduktion in allen Fachbereichen ähnlich aus: Forschungsfrage – Forschungsdaten – Analyse – Ergebnispublikation. In den Naturwissenschaften lassen sich die einzelnen Schritte noch relativ klar voneinander unterscheiden. Insbesondere sind die Forschungsdaten sauber von den Publikationen getrennt. Dies erklärt, warum es recht erfolgreiche Repositorien gibt, die für zahlreiche wissenschaftliche Zeitschriften konsequent die zu einem Aufsatz zugehörigen Forschungsdaten archivieren. Ein Beispiel hierfür ist «Dryad» (datadryad.org), das die Daten zu Beiträgen in über 400 Journalen aufnimmt – darunter aber keines aus den Geisteswissenschaften.

In den weniger empirisch und mehr hermeneutisch arbeitenden Fächern scheint eine scharfe Trennung der Schritte im Forschungszyklus schwieriger, ihre klare Abfolge fraglicher und die Bestimmung von Forschungsdaten unklar zu sein. Wenn man hier in einer Strategie der Naivität zunächst auf eine naheliegende, weite Grunddefinition von Forschungsdaten zurückgeht, dann lautet diese: «Forschungsdaten sind alle Daten, die im Forschungsprozess eine Rolle spielen». Das umfasst dann alle Arten von «Quellen», die materiellen Objekte der Kultur ebenso, wie ihre digitalen Repräsentationsformen, verschiedene Arten zusätzlichen Wissens dazu, intermediäre Verarbeitungsformen und schliesslich Veröffentlichungen, die ja selbst auch Grundlage der Forschung sind. Eine klare Trennung von Primärdaten, Sekundärdaten und Publikationen erscheint schwierig, wenn die erschlossenen Quellen z.B. als Kataloge, Register oder Editionen selbst das Ergebnis der Forschung und ihre Publikation sind. Die Unterschiede im Begriffsverständnis werden aber auch durch unterschiedliche Zwecke von Forschungsdaten und ihrer Bewahrung deutlich: Während es in der Medizin, den Naturwissenschaften oder den Sozialwissenschaften vor allem um die Sicherung der Transparenz und Nachprüfbarkeit von behaupteten Forschungsergebnissen geht, sollen die Forschungsdaten in den Geisteswissenschaften als digitale Repräsentanten kultureller Objekte eine permanente Weiternutzung für alle möglichen Fragestellungen ermöglichen und für die Anlagerung weiteren erschliessenden oder deutenden Wissens offen sein.

Forschungsdaten

Wegen dieser Unterschiede, wegen der Schwierigkeiten mit einem einfachen Datenbegriff und der Gefahr, dass aus einem sachfremden Begriffsverständnis die falschen Lösungen entwickelt werden, wird seit einiger Zeit diskutiert, ob nicht insbesondere für den Bereich der Geisteswissenschaften eher von digitalen Objekten oder von digitalen Ressourcen gesprochen werden sollte. Mit dem Begriff der «Daten» ist zu sehr ihre Abtrennbarkeit von umgebenden Systemen, ihre Unverbundenheit und eine Gleichmässigkeit in Datensätzen konnotiert. Dagegen werden bei «digitalen Objekten» der Bezug zu möglichen materiellen Vorlagen, die Zusammengehörigkeit komplexer Daten und ein intellektueller Rahmen mitgedacht: Daten bilden konzeptionelle Einheiten ab, die in sich komplex und mit ihrer Aussenwelt verbunden sind und die kontinuierlich verändert und erweitert werden können. Wenn von «digitalen Ressourcen» die Rede ist, dann ist der Rahmen noch weiter gefasst. Hier geht es um die Idee, dass Daten und Objekte häufig nicht von ihren technischen Umgebungen der Erstellung, Bearbeitung und öffentlichen Bereitstellung getrennt werden können, ohne sinnlos oder unbenutzbar zu werden. Spätestens mit diesem Konzept betreffen Forschungsdaten nicht mehr nur einen einzelnen Schritt im Forschungsprozess, sondern wird der Forschungszyklus insgesamt zum Rahmen der Beschäftigung mit ihnen (siehe den Beitrag von Pierre-Yves Burgi, S. 48).

Forschungsdatenarten

In den Geisteswissenschaften kommen durchaus auch Mess- und Erhebungsdaten vor, die scharfen, präskriptiven Modellen folgen. Zu denken ist hier z.B. an die experimentellen Forschungen der Phonetik. Über die Fächer hinweg werden manchmal gezielt Informationen aus Quellen extrahiert, die dann in strukturierten Datenbanken verwaltet werden. Dies ist aber eher die Ausnahme als der Regelfall. Typischer sind Korpora z.B. der Sprachwissenschaften, die gleichmässige Textdaten, im einfachsten Fall «plain text» enthalten. Etwas komplexer sind dann schon die Grabungsdaten der Archäologie, die Bilddatenbanken z.B. der Kunstgeschichte, die audiovisuellen Aufzeichnungen der Sprachdokumentation oder der Ethnologie oder die strukturierten Texte der Literaturwissenschaften. Geradezu paradigmatisch ist dann aber das Modell der fortschreitenden und umfassenden Digitalisierung, die auf eine Repräsentation von Objekten zielt, die von der mechanischen Reproduktion (Faksimilierung) ausgeht, eine vertiefende Erschliessung nahelegt und mindestens potenziell eine Edition als Endpunkt hat (siehe die Beiträge von Hundt, S. 51, und Hanke, S. 53

in diesem Heft). Solche digitalen Objekte sind als Forschungsdaten schwer fassbar, weil sie aus verschiedenen Schichten und miteinander verbundenen Komponenten bestehen und damit äusserst komplex werden. Tatsächlich fehlen ihnen eine eindeutige Grenze und ein eindeutiger Zusammenhalt. Perspektivisch, insbesondere unter dem Paradigma des «Semantic Web», zerfallen sie eher in «semantische Partikel». In einzelne Aussagen, die zwar durch die eindeutige Identifikation und Adressierung von Objekten und durch eine Bindung der Aussagen über sie an explizite Ontologien sehr konkret sein können. Wenn aber das Wissen als freie und an keinen einzelnen Erkenntniszweck gebundene «Annotation» verstanden wird, dann ist unklar, was einen bestimmten Satz an Forschungsdaten ausmachen sollte und wie er zu fassen wäre (siehe die Beiträge von Bickel und Graf, S. 57, und Āurĉo, S. 61, in diesem Heft). «Big Data» ist auch in den Geisteswissenschaften schon lange angekommen. Verschiedene Arten von Korpora, die für die Forschung erstellt werden, haben einen Umfang, der nur noch algorithmische Formen der Analyse erlauben. Typisch für die Geisteswissenschaften sind daneben aber vergleichsweise kleine, heterogene, komplexe digitale Objekte und Ressourcen. Die Zukunft wird zeigen, ob sich diese beiden Paradigmen der «big data analytics» und der tiefen semantischen Annotation komplexer Ressourcen in einer Zukunft methodisch verbinden lassen, in der Forschungskorpora erst durch die übergreifende Nutzung verteilter Informationen entstehen.

Konsequenzen

Für die Bereitstellung und anhaltende Benutzung von Forschungsdaten führen die verschiedenen Datenarten zu verschiedenen Lösungsmöglichkeiten, die nicht nur technisch, sondern auch konzeptionell und institutionell zu betrachten sind. Auf der technischen Seite gilt die einfache Faustformel: Je homogener, je einfacher, je standardisierter Forschungsdaten sind, umso leichter können sie mit generischen technischen Lösungen verwaltet werden. Allgemeine oder gegenstandsspezifische Repositorien können Daten, Objekte und Korpora verwalten, solange diese von den Systemen ihrer Erstellung oder Bereitstellung abtrennbar sind. Häufig führen Projekte in den Geisteswissenschaften aber zu komplexen, idiosynkratischen Ergebnissen, die ohne ihre eigene Softwareumgebung weder verständlich noch mit vertretbarem Aufwand benutzbar wären. Hier bleibt unter Umständen manchmal nur die dauerhafte Pflege der «lebenden» Systeme. Konzeptionell und politisch stellt sich die Frage, welche Forschungsdaten eigentlich welche «Pflegestufe» erfordern und welche man ihnen zubilli-

gen will. Hier kann unterschieden werden zwischen der reinen Archivierung von Daten, ihrer direkten Bereitstellung, ihrer Vernetzung und Einspeisung in globalere Informationssysteme, ihre weitergehende Kuratierung, die Konservierung von Anwendungen und schliesslich die Aufrechterhaltung von Arbeitsumgebungen zur weiteren Veränderung, Bearbeitung und Anreicherung mit weiteren Informationen. Politisch muss auch die institutionelle Frage geklärt werden, wer eigentlich für die Forschungsdaten und ihre Bereitstellung dauerhaft zuständig sein soll. Hier liegt zwar der BAM-Sektor als Ausgangspunkt für digitale Repräsentationsformen kultureller Objekte nahe, Fragen der technischen Komplexität und der fachlichen Durchdringung legen aber weitere Akteure nahe. Hier ist an Rechenzentren zu denken, die aber normalerweise weder die inhaltliche Fachkompetenz für komplexe geisteswissenschaftliche Datenbestände vorhalten, noch institutionell einen «Ewigkeitsauftrag» wie die Archive haben. Möglicherweise liegt die Lösung deshalb in dedizierten Datenzentren, die als neue institutionelle Rahmenorganisationen die vielfältigen Aufgaben dadurch meistern, dass sie die Kompetenzen der Bestände bewahrenden, der technischen Infrastruktur bereitstellenden und der methodischen und fachwissenschaftlichen Kompetenz produzierenden Akteure zusammenbringen (siehe den Beitrag von Lukas Rosenthaler, S. 46, in diesem Heft).

Weitere Informationen

Weiterführende Hinweise befinden sich auf der Website: <http://www.sagw.ch/bulletin>

Zum Autor

Patrick Sahle

Dr. Patrick Sahle ist Geschäftsführer des Cologne Centers for eHumanities (CCeH) an der Universität zu Köln. Er ist dort u.a. mit der Koordinierungsstelle Digital Humanities für die Betreuung der digitalen Transformation der Langzeitvorhaben der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften und der Künste betraut. Ausserdem koordiniert

er den Aufbau des Data Center for the Humanities (DCH), eines Datenzentrums für die Geisteswissenschaften, das ebenfalls an der Philosophischen Fakultät der Universität zu Köln angesiedelt ist und sich um die dauerhafte Bereitstellung von Forschungsdaten und den andauernden Betrieb von Forschungsanwendungen kümmern soll.

Geisteswissenschaftliche Daten sichern und verfügbar halten

Lukas Rosenthaler, Digital Humanities Lab,
Universität Basel

46

Der Begriff der «Digital Humanities», der in der jüngeren Vergangenheit schon fast inflationär gebraucht wird, zeigt eines mit grosser Deutlichkeit: Auch in der geisteswissenschaftlichen Forschung entstehen immer mehr digitale Daten, welche in sich selbst einen grossen Wert darstellen.

Datenbanken, welche im Rahmen von Forschungsprojekten primär als – privates oder lokales – Hilfsmittel entstehen; Digitalisate, welche kommentiert und beschrieben werden; Transkriptionen für kritische Editionen, welche mit digitalen Hilfsmitteln kodiert werden (z.B. in TEI/XML) etc. All dies sind digitale Forschungsdaten, welche auch nach Ende der Finanzierung eines Forschungsprojektes der Forschungsgemeinschaft zur Verfügung stehen sollten (auch im Rahmen der «Open Access»-Politik). Die Forderung, dass die nachhaltige Verfügbarkeit solcher Forschungsdaten garantiert werden soll, spiegelt sich sowohl auf nationaler wie auch internationaler Ebene in den Diskussionen und dem «Kleingedruckten» der Institutionen ab, welche die Forschung finanzieren.

Ein Datenzentrum mit Beratung

Die SAGW hat zusammen mit dem SBFJ vor rund zweieinhalb Jahren die Initiative ergriffen und ein Pilotprojekt für ein «Daten- und Dienstleistungszentrum für geisteswissenschaftliche Forschungsdaten» (engl. Data and Service Center for the Humanities, DaSCH) ins Leben gerufen, das nun als nationale Forschungsinfrastruktur verstetigt werden soll. Mit im internationalen Vergleich sehr bescheidenen Mitteln ist es gelungen, exemplarisch die Funktionsweise einer solchen Dienstleistungsinstitution erfolgreich aufzubauen und zu testen. Von Beginn weg war das Konzept, nicht nur ein Repository für die Daten zur Verfügung zu stellen (das dann allzu oft zu einem Datenfriedhof verkommt), sondern auch Beratungsfunktionen in den Bereichen Ablieferung, Datenmanagement und nachhaltige Nutzung anzubieten.

Kriterien und Anforderungen

Die «Daten» dürfen nicht isoliert von den Werkzeugen zu deren Nutzung betrachtet werden. Die Werkzeuge sind oft essenziell, um die Daten später revalorisieren zu können. Dieses Problem teilen die Geisteswissenschaften übrigens mit anderen Wissenschaften wie z.B. der Hochenergiephysik, wo die Auswertungsprogramme selbst Teil der zu bewahrenden Daten darstellen.

Ein weiteres Kriterium, das entscheidend für den Erfolg oder das Scheitern eines Datenzentrums für die langfristige Vorhaltung von Forschungsdaten beiträgt, ist die Nähe zu den Forscherinnen und Forschern. Deshalb wurde für das DaSCH ein Organisationsmodell gewählt, das einerseits eine zentrale Funktion (Koordination, Softwareentwicklung und «second level support») vereint, während für die direkte Interaktion an jeder teilnehmenden Institution lokale «Satelliten» installiert werden, welche den «first level support» für Forscherinnen und Forscher übernehmen und in der Lage sind, die Datenübernahme zu unterstützen und kleine Eigenentwicklungen und projektspezifische Anpassungen vorzunehmen

Unterstützung von Forschungsprojekten

Grundsätzlich sind drei Varianten der Unterstützung von Forschungsprojekten möglich:

ab ovo

Ein Forschungsprojekt wird von der Entstehung her begleitet. Der erste Kontakt findet vor der Projekteingabe statt, das DaSCH unterstützt das Projekt in der Erstellung des «data management plan», der in Zukunft jede Projekteingabe begleiten sollte, und der Planung von «Open Access» bzw. «Open Data» (Creative-Commons-Lizenzen etc.). Falls das DaSCH das Projekt aktiv im Bereich IT unterstützen soll (z.B. durch die Entwicklung spezieller Software in grösserem Rahmen), so müssen die entsprechenden Mittel mit beantragt

werden. Während der gesamten Projektdauer unterstützt und berät das DaSCH das Projektteam in Fragen des Datenmanagements und der Nachhaltigkeit. Bei Projektende stehen die Forschungsdaten in der Infrastruktur des DaSCH zur Nachnutzung bereit.

in vivo

Erst im Verlaufe eines Forschungsprojektes wird klar, dass Forschungsdaten angefallen sind und die nachhaltige Nutzung gefordert wird. In diesem Falle unterstützt das DaSCH die Transformation der Daten in Formate und Datenmodelle, welche die spätere Überführung zur langfristigen Nutzung ermöglichen. Dabei wird nicht nur auf die aktuellen Bedürfnisse der laufenden Forschung Rücksicht genommen, sondern auch die aktuellen Nutzungsmöglichkeiten verbessern sich dadurch erheblich. Bei Projektende stehen die Forschungsdaten in der Infrastruktur des DaSCH zur Nachnutzung bereit.

post mortem

Sind ein Forschungsprojekt und seine Finanzierung abgeschlossen, aber es liegen digitale Forschungsdaten vor, die für weitere Forschungsprojekte von hohem Wert sind, so versucht das DaSCH, diese Daten zu «retten» und in die zentrale Infrastruktur so zu überführen. Diese Variante ist offensichtlich nicht optimal, aber wird noch einige Zeit (in abnehmender Frequenz) eine wichtige Aufgabe des DaSCH darstellen. Diese Aufgabe kann unter Umständen äusserst komplex sein und stellt hohe Anforderungen an die IT-Kenntnisse, aber auch an das Verständnis für das jeweilige Fachgebiet. Oft ist – soweit dies machbar ist – die Rücksprache mit den ehemaligen Projektteilnehmern unerlässlich, um zum Erfolg zu kommen.

Es ist offensichtlich, dass diese Variante die meisten Probleme aufwirft und wenn immer möglich vermieden werden soll.

Die Pilotphase hat exemplarisch gezeigt, dass das DaSCH in der Lage ist, alle drei Varianten erfolgreich umzusetzen. Mit der geplanten Verstetigung kann diese Dienstleistung für alle Forscherinnen und Forscher im nationalen Umfeld zur Verfügung gestellt werden und wird einen wesentlichen Beitrag leisten, «Datenfriedhöfe» weitgehend zu vermeiden. Selbstverständlich verfügt das DaSCH über ausgezeichnete internationale Kontakte und interagiert sehr eng mit entsprechenden Initiativen im Ausland.

Weitere Informationen

Projekt DaSCH und Schlussbericht Pilotprojekt «Daten- und Dienstleistungszentrum»: <http://www.sagw.ch/sagw/laufende-projekte/ddz.html>

Zum Autor

Lukas Rosenthaler

PD Dr. Lukas Rosenthaler doktorierte 1987 in Physik an der Universität Basel. Er habilitierte 2008 in der Philosophisch-Historischen Fakultät zum Thema «Digitale Langzeitarchive» und leitet heute das «Digital Humanities Lab». Sein Forschungsgebiet sind «Virtuelle Forschungsumgebungen für die Geisteswissenschaften». Zusätzlich ist er auch im Auftrag der SAGW und des SBFI für den Aufbau eines «Daten- und Dienstleistungszentrums für geisteswissenschaftliche Forschungsdaten» verantwortlich.

Data Life-Cycle Management: The Swiss Way

Pierre-Yves Burgi, directeur SI adjoint, Université de Genève

48

L'information contenue dans les données de recherche constitue un bien précieux pour le chercheur. En revanche, le chercheur ignore trop souvent l'importance du cycle de vie de ces données, un concept qui englobe une multitude de facettes, dont certaines dépendent de la discipline considérée.

D'une manière générale, ce cycle débute par l'acquisition de données dites «brutes»¹. Par la suite ces données sont analysées pour les confronter à des hypothèses et modèles. Les résultats de ces études conduisent généralement à des publications, un jalon important dans la vie des données, tout comme la fin d'un projet (ou de son financement). En effet, ces données sont alors souvent délaissées, typiquement sur l'espace de stockage du chercheur, et/ou d'un serveur institutionnel, pour être rapidement oubliées, en omettant de les valoriser dans d'autres contextes.

Collecter, sélectionner et sécuriser

Le phénomène de «numérisation» de la recherche s'accélérateur, il devient urgent d'aborder le cycle de vie complet des données. A titre d'exemple, le radiotélescope SKA (Square Kilometer Array²) devrait, dès 2024, collecter chaque jour 14 exabytes³ de données dont 1 petabyte sera sauvegardé quotidiennement. Cet exemple illustre les besoins gigantesques en stockage que certains consortia internationaux devront couvrir

dans un futur proche. La plupart des laboratoires de recherche en Suisse ont certes des besoins plus modestes, couramment décrits comme «the long tail»⁴. Reste que la gestion de cette information, aussi minime soit-elle, est sujette au second principe de la thermodynamique selon lequel le désordre (ou entropie) a tendance à irrémédiablement augmenter, avec pour conséquence que toute donnée devient inévitablement corrompue avec le temps. Cela implique que pour conserver l'information il faut contrecarrer ce désordre naturel. En l'occurrence, l'ordre peut être rétabli par la capacité de la matière à effectuer des calculs pour rétablir une information corrompue⁵. Cependant ce mécanisme a des limites, ne serait-ce que par l'énergie requise pour son fonctionnement. Ainsi une sélection de l'information devient une nécessité, tout comme la durée de l'archivage dans le temps.

Origine du projet et ses intervenants

Le projet Data Life-Cycle Management (DLCM) s'est concrétisé dans le contexte du programme national suisse CUS P-2 (2013–2016) «Information scientifique: accès, traitement et sauvegarde». En novembre 2013, l'auteur de cet article a initié des contacts avec des experts du domaine DLCM dans les universités suisses dans le but de former un partenariat avec l'objectif de déposer une proposition de projet CUS P-2 en 2014. Au terme de cette démarche, un partenari-

1 Une dénomination ambiguë par le fait que les instruments scientifiques prétraitent souvent les données à différents niveaux. La NASA a par exemple défini 6 niveaux de prétraitement (science.nasa.gov/earth-science/earth-science-data/data-processing-levels-for-eosdis-data-products).

2 www.skatelescope.org

3 1 Exabyte (EB) correspond à 1000 Petabytes (PB), soit 1 000 000 Terabytes (TB). Aujourd'hui, un disque de 1 TB coûte environ CHF 100.

4 «The long tail» fait référence à la loi de Pareto selon laquelle 80% des effets sont le produit de 20% des causes (e.g., [fr.wikipedia](https://fr.wikipedia.org/wiki/Principe_de_Pareto)).

[org/wiki/Principe_de_Pareto](https://fr.wikipedia.org/wiki/Principe_de_Pareto)). Pour les données de la recherche, cela se traduit par le postulat que 20% des producteurs de données comptent pour 80% du volume produit; «the long tail» rappelle qu'il ne faut pas oublier les 80% des chercheurs qui produisent plus modestement des données, mais constituent une population importante ayant des besoins avérés en DLCM.

5 Sachant que cette même matière est aussi sujette à l'augmentation de l'entropie et nécessite aussi un traitement pour être maintenue opérationnelle.

Fig. 1 L'organisation du projet DLCCM avec ses intervenants

at entre les deux écoles polytechniques fédérales (ETH-Z et EPFL), les universités de Zurich, Bâle, Lausanne, et Genève, la HEG de la HES-SO, et SWITCH s'est finalement établi (Fig. 1), avec à la clé une proposition aboutie et soumise en février 2015. Suite à l'acceptation de cette proposition en juillet 2015, le démarrage officiel du projet a eu lieu le 1^{er} septembre 2015.

Objectifs du projet

Concrètement, le projet DLCCM aborde tous les aspects du cycle de vie des données, à savoir l'acquisition (e.g., LIMS⁶, ELN⁷), la normalisation et description des données en vue d'un référencement pérenne, leur traitement, et conservation sur le long terme (Fig. 2). Ces différentes étapes du cycle de vie sont couvertes dans cinq parties distinctes (Fig. 1 et 2):

Le «track 1» traite de la dimension politique du DLCCM («guidelines, politiques»), de plus en plus présente dans les instances qui financent la recherche (e.g., Horizon 2020, Fonds national suisse, National Institutes of Health, etc.), et qui nécessite l'écriture de «data management plans» (DMP);

Le «track 2» porte sur le traitement «actif» des données; Le «track 3» considère la publication et conservation (long terme) des données;

Le «track 4» concerne la formation des utilisateurs sur l'usage des outils du DLCCM et l'élaboration de DMP;

Le «track 5» traite de la dissémination au niveau national des services nouvellement établis.

6 Laboratory Information Management System (LIMS).

7 Electronic Laboratory Notebook (ELN).

50

Fig. 2 Les éléments clés du cycle de vie des données du projet DLCM

Les axes forts du projet

Un point vital du programme CUS P-2 est qu'au terme des différents projets de nouveaux services nationaux puissent être proposés à la communauté universitaire. Le projet DLCM, défini sur 3 ans, a pour ambition de traiter chaque étape du DLCM, avec à la clé la mise en place d'une pluralité de services construits sur la base d'une collaboration entre des informaticiens, des bibliothécaires, et des services à la recherche. Pour éviter cependant de trop se disperser dans les objectifs, deux disciplines «pilotes» sont considérées: les sciences de la vie et les humanités numériques. Ces disciplines, de prime abord antinomiques, vont au contraire forcer une conceptualisation de plus haut niveau de l'information, pour conduire à des solutions plus génériques. Par exemple, des réseaux sémantiques basés sur le modèle RDF sont agnostiques au domaine considéré et s'appliquent aussi bien en génomique qu'en sciences humaines. Reste que pour développer des services nationaux «génériques» couvrant le domaine du DLCM à large échelle, des modèles économiques robustes sont encore à concevoir, ce représente un défi supplémentaire.

L'auteur

Pierre-Yves Burgi

Dr Pierre-Yves Burgi est directeur SI adjoint, responsable depuis juin 2003 du service des Nouvelles Technologies de l'Information, Communication, et Enseignement (NTICE) dans la division du Système de l'Information de l'Université de Genève. Il a reçu son diplôme d'ingénieur en informatique de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne en 1986, et le titre de docteur ès sciences de l'Université de Genève en 1992. Ses études doctorales ont été suivies par un post-doctorat d'une durée de 5 ans en Neurosciences de la vision, d'une part au Smith-Kettlewell Eye Research Institute, San Francisco, CA, et d'autre part au CNRS à l'Université Paul Sabatier, Toulouse, France.

Standards bei digitalen Editionen

Marianne Hundt, Universität Zürich

Digitale Editionen sind weit mehr als nur elektronische Ausgaben von Bucheditionen im herkömmlichen Sinne. Sie unterscheiden sich gleichzeitig von digitalen Archiven, die lediglich Originalmanuskripte als Bilddateien zur Verfügung stellen.

Eine digitale Edition verbindet digitale Faksimiles von Originalmanuskripten bzw. verschiedene Versionen ein und desselben Textes aus Autorenhand mit einer diplomatischen Transliteration des handschriftlichen Textes bzw. der Textversionen. Informationen, die in einer analogen Printedition verloren gehen, wie z.B. Veränderungen im Schriftbild, lassen sich in einer digitalen Edition somit problemlos integrieren. Gleichzeitig ermöglichen digitale Editionen eine systematische Suche nach Textstellen mithilfe elektronischer Suchmaschinen. Anstelle des bei analogen Editionen üblichen kritischen Apparates können digitale Editionen den edierten Text mit Datenbanken verknüpfen, die umfangreiches zusätzliches Material (z.B. biographischen oder historischen Inhalts) zur Verfügung stellen.

Internationale Standards

Um eine möglichst langfristige und nachhaltige Nutzung digitaler Editionen von Manuskripten zu gewährleisten, ist es unerlässlich, dass die diplomatischen Transliterationen allgemein anerkannten, internationalen Standards genügen. Diese Standards werden seit den 1990er-Jahren von einem internationalen Konsortium, der Text Encoding Initiative (TEI)¹, entwickelt und in Form von Richtlinien und frei zugänglichen Tools der Akademischen Community zur

Verfügung gestellt. Die TEI verbindet zudem die Entwicklung und Anpassung geeigneter Standards und Tools mit der Diskussion inhaltlicher und auch theoretischer Aspekte (wie zum Beispiel dem Verhältnis von annotiertem Text und dessen «Textualität» [s. Buzzetti & McGann]).

Umfangreichere Nutzungsmöglichkeiten

Analoge Printeditionen sind aufgrund ihrer Bindung an das Buchformat relativ starre, lineare Texte, die auch mit einem umfangreichen kritischen Apparat immer eine Interpretation eines Originaltextes darstellen und es dem Nutzer nicht unbedingt ermöglichen, den Interpretationsprozess in jedem einzelnen Fall nachzuvollziehen. Im Gegensatz dazu zeichnen sich digitale Editionen dadurch aus, dass sie vielfältige Annotations- und Verknüpfungsmöglichkeiten bereitstellen. Diese erlauben es beispielsweise, Bilddateien von Originalmanuskripten mit deren Transliterationen und normalisierten Textversionen zu verbinden, die es dem Benutzer ermöglichen, den edierten Text zu durchsuchen und bei Bedarf die edierte Fassung mit dem Originalmanuskript abzugleichen. Mit anderen Worten: Die Nutzer sind nicht auf die Interpretation des Textes durch die Herausgeber angewiesen. Da digitale Editionen zudem mehrere Versionen eines Textes (z.B. eine dem Original sehr nah verwandte und eine normalisierte Version, die orthographische Variation ausblendet, oder auch mehrere Fassungen eines Textes aus Autorenhand) miteinander verknüpfen, stellen sie eine gegenüber analogen Texteditionen deutlich verbesserte Zugriffsmöglichkeit auf ursprünglich handschriftliche Texte dar.

¹ www.tei-c.org

Arbeit mit Metadaten

Auch die Verknüpfung mit Datenbanken, die Metadaten enthalten, macht digitale Editionen anders und vielfältiger nutzbar als herkömmliche Printeditionen. Als Beispiel sei ein Briefwechsel zwischen einer historischen Person A und ihrem sozialen Netzwerk genannt. In einer digitalen Edition lassen sich biographische Daten über jede einzelne Person in einer Datenbank speichern und in die Suche integrieren, so dass eine Suche nach Sprachgebrauch in Abhängigkeit des Adressaten (hinsichtlich von Merkmalen wie Geschlecht, Herkunft etc.) möglich wird. Da im Transliterations- und Annotationsprozess aber beispielsweise auch Durchstreichungen, Textkorrekturen etc. kodiert werden, wird es möglich, auch den Textentstehungsprozess systematischer digital zu untersuchen, indem Varianten ein und desselben Wortes jeweils in ihrem Kontext suchbar gemacht werden.

Herausforderung für die Konzeption

Die gegenüber einer linearen Printversion deutlich umfangreicheren Nutzungsmöglichkeiten stellen gleichzeitig eine Herausforderung für die Konzeption von digitalen Editionen dar. Während konventionelle Editionen in der Regel für ein recht klar definiertes Zielpublikum erstellt werden, sind digitale Texteditionen potenziell für ein breites Nutzerpublikum interessant. Ein Beispiel wären die unveröffentlichten Manuskripte von Jane Austen², die den Ansprüchen an digitale Editionen hinsichtlich Enkodierung und Verknüpfung von Manuskript und Transliteration

vollumfänglich entsprechen. Allerdings wurden die Texte offensichtlich in erster Linie für literaturwissenschaftliche Nutzung editiert, so dass die Suchmaske für benachbarte Disziplinen in ihren Optionen einige Wünsche offenlässt: Aus sprachwissenschaftlicher Perspektive wären Suchen über variante Wortformen, Wortarten, komplexere Konstruktionen und die Möglichkeit zur nachträglichen Annotation von Konkordanzen beispielsweise wünschenswert (auf der Basis des vorhandenen Materials aber sicher auch implementierbar).

Zur Autorin

Marianne Hundt

Prof. Dr. Marianne Hundt leitet das Englische Seminar der UZH und das Zürcher Kompetenzzentrum für Linguistik. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich der korpusbasierten Beschreibung von diachroner und synchroner Variation der englischen Sprache und ihrer regionalen Ausprägungen. Sie hat eine Reihe elektronischer Korpora des Gegenwartsenglischen und der englischen Sprache der späten Neuzeit kompiliert und zu Fragen der Annotation (besonders PoS-Annotation) gearbeitet. Gemeinsam mit Daniel Schreier gibt sie seit 2013 die Zeitschrift «English World-Wide» heraus.

2 www.janeausten.ac.uk

Digitale Sammlungen in Bibliotheken

Eva Martina Hanke, Zentralbibliothek Zürich

Digitale Inhalte sind neben den physisch vorhandenen ein fester Bestandteil der Bibliotheksangebote geworden. Ein möglichst umfangreiches Spektrum bereitzustellen und dieses kontinuierlich zu erweitern, ist in der Strategie der Zentralbibliothek (ZB) Zürich verankert. Den grössten Teil machen E-Zeitschriften, E-Books, elektronische Nachschlagewerke und Datenbanken aus, welche die Bibliothek lizenziert. Hinzu kommen elektronische Hochschulschriften, neuerdings Forschungsdaten, Webseiten aus dem Kanton oder auch digitale Dokumente aus Nachlässen.

Neben diesen «born digital»-Inhalten, die zum Sammelauftrag gehören, gewinnt die sog. Retrodigitalisierung an Bedeutung. Mittlerweile sind zu den digitalen Reproduktionen aus Benutzeraufträgen in der ZB Digitalisierungsprojekte hinzugekommen, in denen systematisch urheberrechtsfreie Drucke, Handschriften, Musikalien, Bilder, Karten, Zeitungen oder Zeitschriften eingescannt, mit Metadaten erschlossen und online gestellt werden. Diese digitalen Sammlungen dienen dem Schutz der historischen Originale und erleichtern zugleich durch die zeitlich, örtlich und nicht auf jeweils eine Person beschränkte Benutzung den Zugang. Da die arbeits- und kostenintensive Dienstleistung der Retrodigitalisierung in der ZB noch nicht in Leistungsauftrag und Budget vorgesehen ist, ist sie wie andere Bibliotheken auf Kooperationen und Drittmittel angewiesen.

Vom Original zum Digitalisat

«Highlights», vom Zerfall bedrohte Dokumente oder eine systematische Digitalisierung von grösseren Sammlungen nach Provenienz, Thema, Bedeutung für die Bibliothek oder aufgrund besonderer Nachfrage aus Forschung oder Öffentlichkeit? Inhaltlich lassen sich beim Aufbau digitaler Sammlungen verschiedene Strategien verfolgen. Wichtig ist jedoch, dass die Bibliothek auch bei der Retrodigitalisierung an ihren Standards von qualitativ hochwertigen und nachhaltigen Dienstleistungen festhält.

So läuft die Digitalisierung als Prozess ab, der von der Auswahl der Originale und deren Erschliessung mit konsistenten Metadaten über Massnahmen der Bestandserhaltung bis hin zur Datenlogistik und -ablage weit mehr als das eigentliche Einscannen umfasst. Dieses erfolgt in grossen Bibliotheken wie der ZB im eigenen Digitalisierungszentrum mit einheitlichen Vorgaben (TIFF-Dateien mit mindestens 300 dpi und Farbkeil) und unter maximaler Schonung der Originale. Um Qualität und Nachhaltigkeit sicherzustellen, sind neben dem Aufbau von entsprechenden Abläufen und Kompetenzen bei den Mitarbeitenden grössere Investitionen in die Infrastruktur wie leistungsfähige Scanner oder ausreichende Netzwerk-, Server- und Speicherkapazitäten nötig. Dies gewährleistet nicht nur die Produktion hochwertiger Digitalisate, sondern auch einen schnellen und möglichst langfristigen Zugriff auf die digitalen Sammlungen.

53

Digitale Sammlungsbestände für Forschung und breitere Öffentlichkeit

Recherchierbar sind die retrodigitalisierten Bestände über den Bibliothekskatalog, über den auch die Digitalisate zugänglich sind. Schweizer Bibliotheken und Archive nutzen für deren Präsentation Plattformen wie e-rara.ch, e-manuscripta.ch, e-codices, retroseals.ch oder Schweizer Presse Online, die zwar jeweils nur eine Materialart, jedoch Inhalte aus mehreren Institutionen enthalten. Die Dokumente sind kostenlos zu nutzen und durch permanente Links dauerhaft zitierbar. Bei gedruckten Texten ist eine Volltexterkennung mit OCR, für e-manuscripta.ch und e-codices die Einbindung von Transkriptionen bzw. Annotationen im Einsatz bzw. in Vorbereitung. Auf diesen Wegen zum Volltext werden die Bibliotheken eng mit der Forschung zusammenarbeiten.

Zwar bleibt am Ende jedes noch so hochwertige Digitalisat nur die Kopie eines Originals, dessen Konsultation bei gewissen Forschungsfragen unerlässlich bleibt. Dennoch profitieren vom Auf- und Ausbau solcher digitaler Sammlungen nicht nur Forschung und Öffentlichkeit, sondern auch die vielfältigen historischen Bibliotheksbestände, die durch ihre digitalen Stellvertreter entgegen dem Trend «was nicht online verfügbar ist, existiert nicht» sichtbar bleiben und zur Nutzung einladen.

Zur Autorin

Eva Martina Hanke

Dr. Eva Martina Hanke promovierte nach dem Studium der Musikwissenschaft, Anglistik und Rechtswissenschaften in Marburg/Lahn (D) und York (GB) an der Universität Zürich im SNF-Projekt «Musik in Zürich». Seit 2005 arbeitet sie in der Musikabteilung der ZB Zürich. Nach dem MAS in Bibliotheks- und Informationswissenschaften an der Universität Zürich übernahm sie zudem 2012 die Projektleitung/Geschäftsstelle von e-manuscripta.ch sowie 2013 die Projektleitung des Digitalisierungsprojekts DigiTUR, in dem die ZB Zürich mit Unterstützung des Lotteriefonds des Kantons Zürich systematisch historische Zürcher Bestände digitalisiert und online präsentiert.

Weitere Informationen

Digitale Sammlungen und Digitalisierungsprojekte der Zentralbibliothek Zürich:

E-Ressourcen: <http://www.zb.uzh.ch/recherche/e-ressourcen>

Projekt DigiTUR: <http://www.zb.uzh.ch/spezialsammlungen/digitur>

Bilddatenbanken: Geisteswissenschaften im Medienwandel

Tristan Weddigen, Kunsthistorisches Institut der Universität Zürich

Die digitale Revolution hat unsere Welt tiefgreifend verändert. Damit die Geisteswissenschaften an dieser Realität Anteil haben und sie mitgestalten, müssen sie sich in einem Feld positionieren, das vor allem von einer globalisierten Marktwirtschaft definiert wird. Das ist kein leichtes Unterfangen, aber aufgeben ist erst recht keine Option.

Weil die Geisteswissenschaften sich daran beteiligen, Kultur zu bewahren, zu vermitteln und zu erneuern, ist die Frage des Medienwandels von allgemeinem Interesse. In Europa, wo Kultur, Bildung, Wissenschaft demokratisch und staatlich gestützt werden, sind zahlreiche, allerdings nur wenig koordinierte Initiativen entstanden. Der Beitrag der SAGW zur Diskussion und Koordination der digitalen Geisteswissenschaften in der Schweiz ist daher sehr zu begrüßen. Allerdings stehen die Geisteswissenschaften angesichts des technischen Fortschritts und der zunehmenden Komplexität der Aufgaben immer noch, ja immer wieder am Anfang. Von der Illusion einmaliger, zentralisierter und universeller digitaler Lösungen muss man sich verabschieden. Die Digitalisierung auch des kulturellen und geisteswissenschaftlichen Bereichs ist ein Prozess ständiger Weiterentwicklung.

Aufbau und Vernetzung von Bilddatenbanken

Die geisteswissenschaftlichen Disziplinen sind teilweise durch ihre Gegenstände und Medien definiert. Dies gilt insbesondere für die Kunstgeschichte, deren Beschäftigung mit visuellen Artefakten und deren Reproduktionen seit jeher zu ihren Grundlagen gehört und deren Methoden sich mit dem digitalen Medienwandel verändert haben. Daher stellen der Aufbau und die Vernetzung von Bilddatenbanken für die Kunstgeschichte, aber auch für andere bildinteressierte Geisteswissenschaften ein eigenes Aufgaben- und Problemfeld dar. Die Forschung macht Dinge sichtbar, sieht aber selbst auch nur das, was aufgrund anderer Faktoren sichtbar wird.

Herausforderung Digitalisierung

Die digitale Revolution hat den Horizont der Geisteswissenschaften, auch der Kunstgeschichte, global erweitert. Allerdings stehen ihnen noch nicht die entsprechenden wissenschaftlichen Ressourcen zur Verfügung. Nur ein schwindender Bruchteil der für eine globale Kunstgeschichte relevanten Quellenbestände liegt heute in digitaler Form vor. Allein wirtschaftlich hoch entwickelte Länder verfügen über flächendeckende fotografische Dokumentationen ihres künstlerischen Erbes, die zudem in der Regel nur in analoger Form in Fototheken und Denkmalpflegeämtern vorliegen. Nur wenige Museen haben damit begonnen, ihre Bestände systematisch der Weltöffentlichkeit auf dem Netz frei zur Verfügung zu stellen. Die Digitalisierung künstlerischen Erbes, die heute zunehmend als Dienstleistung für die Öffentlichkeit erwartet wird,

55

Der Medienwandel in der Kunstgeschichte ist nie abgeschlossen: Alte Medien werden zum Kulturgut und Studienobjekt.

stellt für alle betroffenen Institutionen eine grosse technische, finanzielle und auch wissenschaftliche Herausforderung dar, für die es in den seltensten Fällen nationale oder gar internationale Lösungsansätze gibt. Das trifft gerade auch für die föderale und mehrsprachige Schweiz zu. Allerdings bietet der sehr gute Wissenschaftsstandort die Chance, Modelllösungen mit internationalem Potenzial zu entwickeln.

Verlässlichkeit von Metadaten verbessern

Geisteswissenschaftliche Digitalisierungsprojekte dienen der Sicherung, Vermittlung und Erneuerung kulturellen Wissens. Sie gehören daher wissenschaftlich gesehen zur Grundlagenforschung, ja zu ihrem existenziellen Rahmenwerk. Forschungsgelder müssten daher kontinuierlich und koordiniert der infrastrukturellen Weiterentwicklung zufließen. Andernfalls werden sich die Geisteswissenschaften im Mainstream globaler Konzerne treiben lassen, die uns vorspiegeln, Wissen entstehe gratis und von selbst. Bereits jetzt zeigt sich, dass die wissenschaftliche Qualität in der Verwendung von Bildmaterial in der kunsthistorischen Forschung wegen der grossen Suchmaschinen eher abgenommen hat. Wenn in Forschung und Lehre digitale Bilder die Gegenstände und Suchmaschinen die Sammlungen zunehmend ersetzen, sind ein kritisches Instrumentar und eine erneuerte wissenschaftliche Bildkompetenz nötig. Es ist deswegen wichtig, dass die Kunstgeschichte die Verlässlichkeit von Metadaten, die ein Objekt und seine Reproduktionen beschreiben, aufgrund international gültiger Normierung verbessert. Dann ist die dezentrale Vernetzung der zahlreichen existierenden Bilddatenbanken von Hochschulen, Museen und Archiven technisch und sprachübergreifend herzustellen und der Zugang zu ihnen zu erleichtern. Gerade darin kann die mehrsprachige, an Kultur- und Forschungsinstitutionen reiche Schweiz Modelllösungen entwickeln und ein grosses kulturelles und wissenschaftliches Potenzial ausschöpfen.

Nationales Kompetenzzentrum für digitale Bildwissenschaft

Für die Koordination der dezentralen Ressourcen wäre ein nationales Kompetenzzentrum für digitale Bildwissenschaft einzurichten. Ein Netzwerk der Bilddatenbanken würde einerseits neue Wissensquellen zugänglich machen und andererseits ihre Verlässlichkeit und Nachhaltigkeit sichern. Sowohl lokal wie auch global ausgerichtete Forschung würde dadurch neue Impulse erhalten. Langfristig müsste ein solches Netzwerk zu einer frei zugänglichen, globalen Bilddatenbank ausgebaut werden. Diese würde nicht nur die eurozentrischen ästhetischen Kanones aufbrechen, sondern vor allem auch jene grundlegenden Mittel zur Dokumentation und Erforschung kulturellen Erbes weltweit zur Verfügung stellen, welche bisher das Privileg weniger Industrienationen sind.

Ein solches Unterfangen ist so dringend wie herausfordernd. An wissenschaftlichen, technischen, sprachlichen, rechtlichen, finanziellen, interdisziplinären Schwierigkeiten mangelt es nicht. Eines der grössten Risiken ist jedoch, es nicht zu versuchen und untätig zu bleiben. Mit digitalen Diensten an der Gemeinschaft sind keine akademischen Lorbeeren zu pflücken, und darauf auszuruhen, dazu wird es nie kommen – doch ein Anfang muss gemacht werden.

Zum Autor

Tristan Weddigen

Prof. Dr. Tristan Weddigen hat den Lehrstuhl für Kunstgeschichte der Neuzeit an der Universität Zürich inne. Zu seinen Forschungsfeldern gehören die frühneuzeitliche Kunst und Kunsttheorie, das textile Medium, die globale Kunstgeschichte und die Wissenschaftsgeschichte. Zuletzt hat er Heinrich Wölfflins «Kunstgeschichtliche Grundbegriffe» neu und kritisch auf Englisch herausgegeben.

ortsnamen.ch – Portal der schweizerischen Ortsnamenforschung

Hans Bickel, Martin Graf, Schweizerisches Idiotikon

ortsnamen.ch ist das Portal der wissenschaftlichen Ortsnamenforschung in der Schweiz. Kernstück ist die georeferenzierende Visualisierung der Forschungsdaten über verschiedene aktuelle und historische Online-Kartensysteme.

Das Portal stellt die Forschungsarbeit der unabhängigen Namenforschungsprojekte über eine Internet-Plattform der Öffentlichkeit kostenlos zur Verfügung, stellt die technische Aktualisierung und Speicherung der digitalen Daten aus diesen Projekten sicher, sammelt und publiziert alle erhältlichen Informationen zur Schweizer Ortsnamenforschung und hilft, die unterschiedlichen Projekte zu vernetzen.

Die Akteure

ortsnamen.ch wurde 1997 von Eugen Nyffenegger, Kreuzlingen, unter dem Namen Datenbank der Schweizer Namenbücher gestartet. Finanziert wurde die zunächst noch als lediglich offline funktionierende Datenbank vom Schweizerischen Nationalfonds. Seit 2006 liegt die Projektleitung bei Hans Bickel. Als die aufwändigsten Erfassungen von nicht digitalisierten Daten aus Namenbüchern abgeschlossen werden konnten und die Datenbank in eine Internet-Plattform überführt wurde, wurde das Projekt 2010 dem Schweizerischen Idiotikon angegliedert und wird seither von der SAGW als geisteswissenschaftliche Infrastruktur finanziert. Gleichzeitig wurde die Projektleitung um Martin Graf erweitert.

Der Zweck

Ausgangspunkt des Projektes war die Erkenntnis, dass in der Schweiz die Ortsnamenforschung weitgehend kantonal organisiert ist und dass die elektronischen Daten, die für die Publikation eines Namenbuchs erarbeitet werden, nach erfolgter Publikation häufig nicht mehr zur Verfügung standen oder gar gelöscht wurden. Darum sollte eine Datenbank, die die Daten aus abgeschlossenen, archivierten oder ab-

gebrochenen Projekten aufarbeitet und erschliesst, eine solide EDV-Grundlage bieten und es den noch laufenden Namenforschungsprojekten ermöglichen, die Daten der abgeschlossenen Projekte einzusehen und zu nutzen. Zudem sollten die erschlossenen Daten auch für die Langzeiterhaltung archiviert und technisch auf dem neuesten Stand gehalten werden. Eine Aufgabe der Ortsnamenforschung ist es, die erhobenen Ortsnamen nicht nur sprachwissenschaftlich zu analysieren und historisch einzubetten, sondern sie auch zu lokalisieren und ihre Lage und geographische Beschaffenheit zu beschreiben. Nach Aufkommen der im Internet verfügbaren Karten, zuerst GoogleMaps, später swisstopo und OpenStreetMap, konnten unsere Informatiker Felix Nyffenegger und Tobias Roth ein System entwickeln, das die Visualisierung der Forschungsdaten auf dynamischen Karten erlaubt. Im Sinn des Open Access konnten schliesslich die Forschungsdaten auch für die breite Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Die Erfahrungen

ortsnamen.ch geniesst in der Community einen ausgezeichneten Ruf. Nicht zuletzt dank zusätzlicher Features wie einer stets aktuell gehaltenen, gut strukturierten und umfassenden Bibliographie zur Schweizer Ortsnamenforschung oder auch einer Rubrik zu aktuellen Veranstaltungen und Publikationen ist ortsnamen.ch zur wichtigsten Anlaufstelle für onomastische Fragen in der Schweiz geworden. Mit mehr als 200 Besuchern täglich wird die Seite auch gut genutzt. Der Aufwand für die Aufrechterhaltung eines derartigen Online-Angebots, das auch externe Daten miteinbezieht, darf allerdings nicht unterschätzt werden.

Die Erwartungen

Von Nutzerseite werden in erster Linie eine intuitive Bedienung des Internetangebots sowie möglichst

58

vollständige Informationen zu den Ortsnamen erwartet. Von wissenschaftlicher Seite wird zudem gewünscht, dass Vernetzungsmöglichkeiten angeboten werden.

Die Herausforderungen

Für die Betreiber stehen grosse Herausforderungen an. Zum einen müssen sehr heterogene Daten, die in verschiedenen unabhängigen Projekten mit meist einer proprietären Datenbanklösung erfasst wurden, zu einem möglichst einheitlichen, konsistenten System vereinigt werden. Mit dem zunehmenden Bedürfnis nach kontrollierten Normdaten steigt die Erwartung, dass die Namendaten nach einheitlichen, vorgegebenen Kriterien kategorisiert und Namendubletten (z.B. kantonsübergreifende Gewässer- oder Hügelnamen) eliminiert werden. Zudem sind Kooperationen oder zumindest Abstimmungen mit anderen Projekten nötig, die ebenfalls georeferenzierte Namendaten anbieten, insbesondere mit der Landestopografie (swisstopo), mit einem Projekt der Staatsarchive der Schweiz (topoterm) sowie der internationalen Namendatenbank Geonames. Unter dem Namen Histhub.net ist zudem ein Projekt in Planung, das nach Möglichkeit sogenannte Linked Open Data zu historischen und geographischen Entitäten aller Epochen und Regionen der Schweiz bereitstellen soll. ortsnamen.ch wird darin verantwortlich für georeferenzierte Daten sein.

Zu den Autoren

Martin Graf

Dr. Martin Graf studierte in Zürich Germanistik, allgemeine Geschichte und Mittel-lateinische Philologie. Er ist Redaktor am Schweizerdeutschen Wörterbuch (Idiotikon) und Co-Projektleiter des Infrastrukturprojekts ortsnamen.ch.

Hans Bickel

Prof. Dr. Hans Bickel studierte in Basel Germanistik, Ethnologie und Volkskunde. Er ist Redaktor am Schweizerdeutschen Wörterbuch (Idiotikon), Titularprofessor für Deutsche Philologie an der Universität Basel und Co-Projektleiter des Infrastrukturprojekts ortsnamen.ch.

Weitere Informationen

www.ortsnamen.ch

Das Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache

Wolfgang Klein, Max-Planck-Institut für Psycholinguistik

Den Wortschatz einer Sprache in seinen unterschiedlichen Eigenschaften zu erforschen und die dabei gewonnenen Einsichten der Öffentlichkeit in umfassender, klarer und verständlicher Form zu vermitteln, ist eine Aufgabe von nicht nur wissenschaftlichem, sondern auch von beträchtlichem gesellschaftlichem Interesse.

Verlässliche Informationen über Schreibweise, Aussprache, Bedeutungen, grammatische Eigenschaften, regionale wie stilistische Variation und Herkunft der Wörter sind für Wissenschaftler vieler Fächer, aber auch für Journalisten, Übersetzer, Lehrer und nicht zuletzt für all jene, die die Sprache lernen wollen, wichtig. Der traditionelle Weg, diese Aufgabe zu lösen, sind gedruckte Wörterbücher. So bewährt dieser Weg ist, er hat eine Reihe von Nachteilen, was die Abdeckung des Wortschatzes, die Erweiterbarkeit und Korrigierbarkeit der Informationen, aber auch die Darstellungsweise der verschiedenen Worteigenschaften angeht.

Neue digitale Methoden

Das Aufkommen digitaler Methoden hat es möglich gemacht, gedruckte Wörterbücher durch umfassende digitale lexikalische Systeme (DLS) abzulösen, die

- auf Computer stehen und für jedermann über das Internet zugänglich sind,
- lexikalische Analyse der Worteigenschaften und Quellen in Form grosser, gut annotierter Korpora miteinander verbinden, so dass jederzeit von dem einen ins andere gewechselt werden kann,
- aus einzelnen, unabhängig zu bearbeitenden und auch finanzierbaren Modulen bestehen,
- sich jederzeit leicht erweitern und korrigieren lassen und
- es erlauben, das bisherige lexikalische Wissen, wie es sich in den bisherigen guten Wörterbüchern niederschlagen hat, flexibel zu integrieren.

Aufbau des DWDS

Das Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache (DWDS) ist ein solches digitales lexikalisches System, das seit etwa fünfzehn Jahren an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften schrittweise entwickelt wird. Es besteht im Wesentlichen aus drei Komponenten: Korpora, Wörterbücher und verschiedene Werkzeuge. Die wichtigsten Teilkorpora sind

- (a) das «Kernkorpus», das sorgfältig ausgewählte Texte von 1900 bis in die Gegenwart im Umfang von etwa 100 Millionen Wörtern umfasst,
- (b) das Deutsche Textarchiv (www.deutsches-textarchiv.de) mit etwa 1500 wichtigen Werken, zumeist aufgrund der Erstausgaben, von 1600–1900, und
- (c) das Ergänzungskorpus mit zumeist neueren Zeitungstexten (Umfang etwa 1,8 Milliarden).

Integrierte Wörterbücher

Es wurden bislang drei bedeutende ältere Wörterbücher integriert; das von den Brüdern Grimm begonnene «Deutsche Wörterbuch» in der Erstbearbeitung, das «Etymologische Wörterbuch» von Wolfgang Pfeifer (das von diesem stetig korrigiert und erweitert wird) sowie das eigentliche DWDS-Wörterbuch. Letzteres beruht auf dem von Wolfgang Steinitz initiierten «Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache» (1964–1977), das jedoch inzwischen erheblich korrigiert und erweitert wurde; auch wurde es durch eine Aussprachekomponente ergänzt.

Werkzeuge des DWDS

Zu den Werkzeugen zählen nicht nur die üblichen Suchmöglichkeiten, sondern auch statistische Verfahren, die beispielsweise das Vorkommen eines Wortes über die Zeit oder in verschiedenen Textsorten zu vergleichen erlauben. Dem Nutzer stehen verschiedene

«Ansichten» zu Verfügung, die er weitgehend selbst zusammenstellen kann. Hier ist ein Beispiel für das Wort Sex mit sechs verschiedenen «Fenstern».

Zugang

Das DWDS ist über das Internet (www.dwds.de) frei zugänglich; für einige wenige neuere Texte ist aus rechtlichen Gründen eine – gleichfalls kostenfreie – Registrierung erforderlich. Derzeit gibt es etwa 35 000 registrierte Benutzer aus 140 Ländern mit täglich etwa 150 000 Aufrufen.

Weiterentwicklung

Das DWDS wird nach Massgabe der Geldmittel in allen drei Komponenten systematisch ausgebaut. Wir versuchen zunehmend, auch andere Forschungsstätten zur Mitarbeit zu gewinnen, für die sich der modulare Aufbau des Unternehmens in besonderem Mass eignet.

Zum Autor

Wolfgang Klein

Prof. Dr. Wolfgang Klein (1946) hat Germanistik, Romanistik und Philosophie studiert. Er wurde 1970 in Saarbrücken promoviert und hat sich 1972 in Heidelberg habilitiert. Von 1972 bis 1976 war er in Heidelberg, danach bis 1980 in Frankfurt/M. Professor für Germanistik. Seither ist er Direktor am Max-Planck-Institut für Psycholinguistik. Er interessiert sich für alles Mögliche.

LOD entzaubert: Was semantische Technologien wirklich können

Matej Ďurčo, Austrian Centre for Digital Humanities

Obwohl die berühmte LOD-Cloud¹ unaufhaltsam wächst und die semantischen Technologien auch schon im kommerziellen Bereich² längst angekommen sind, scheint in der (geisteswissenschaftlichen) Forschung der Durchbruch noch auszustehen. Aber lohnt es sich überhaupt, sich mit diesem Hype zu beschäftigen? Und ist es noch ein Hype?

Linked Open Data (LOD) löst alle unsere Probleme

Wer das Semantic Web und Linked Open Data (LOD) als die (Er)lösung herbeisehnt, wird enttäuscht sein. LOD ist zwar ein genauso einfacher wie genialer Ansatz, aber nüchtern betrachtet ist das zugrunde liegende RDF³ ein Datenaustauschformat und ein radikal einfaches obendrein. RDF – Resource Description Framework – dient der Beschreibung von Ressourcen mit Aussagen bestehend aus genau 3 Worten, dem «Triple»: Subjekt Prädikat Objekt. Eine Ressource kann ein digitales Dokument sein, aber auch eine Stadt, oder eine Körperzelle. Es kann eine eindeutige Entität sein, aber auch eine Klasse von Entitäten. Das wohl entscheidende Merkmal der semantischen Technologien ist das globale Referenzierungssystem. Dies ist

auch die erste Regel des LOD-Paradigmas: «Use URIs as names for things»⁴, bzw. noch schärfer formuliert: «If it doesn't use the universal URI set of symbols, we don't call it Semantic Web.»

Was ist dann eigentlich das Beschreibungsvokabular?

Obwohl man also im Prinzip absolute Freiheit bzgl. der «Modellierung» und Strukturierung der eigenen Daten hat, ist es ratsam sich an existierenden Vokabularen zu orientieren. Einige Verzeichnisse helfen dabei, eine Übersicht in dem Dschungel zu gewinnen oder zu bewahren, wie beispielsweise das Portal LOV – «Linked Open Vocabularies»⁵, das 520 solcher Vokabularen auflistet, zumindest vier seien hervorgehoben: «Simple Knowledge Organisation Systems», oder SKOS⁶, für Taxonomien und Thesauri; «Friend of a Friend», FOAF⁷, für Beschreibungen und Beziehungen von Personen; «dcterms»⁸ als der gemeinsame Nenner vieler Metadaten-Ansätze; und «schema.org»⁹ als eine gemeinsame Initiative von kommerziellen Big Playern, die das Ziel verfolgen durch eine einheitliche semantische Auszeichnung bessere Strukturierung und dadurch Auffindbarkeit von Web-Inhalten zu gewährleisten.

Womit verlinken?

Auch bei den existierenden Datensätzen, den Kandidaten fürs Verlinken, herrscht eine unüberschaubare Vielfalt. Die LOD-Cloud repräsentiert zwar nur einen Ausschnitt aus dem riesigen Fundus, aber immerhin bietet sie eine anschauliche erste Landkarte des «Web of Data». Die Hauptstadt ist von Anbeginn dbpedia¹⁰, die (kontinuierlich) in RDF übersetzte Version von Wikipedia. Inzwischen gibt es einige weitere riesige semantische Ressourcen, kompiliert und konsolidiert aus verschiedenen Quellen, wie z.B. YAGO mit 120 Mio. «Fakten» über mehr als 10 Mio. Entitäten. Eine besonders aktive Community im Rahmen der Geisteswissenschaften ist die Linguistik mit der Website «Linguistic Linked Open Data» (LLOD)¹¹, die mit eigener LLOD-Cloud und eigenem LingHub¹² eine feiner aufgelöste Sicht auf die Daten in dieser Domäne bietet.

Besonders relevant fürs Verlinken sind die grossen Referenzressourcen. Zunehmend werden die grossen traditionellen Klassifikationsschemata wie die «Gemeinsame Normdatei» der Deutschen Nationalbibliothek, die «Library of Congress Subject Headings» (LCSH), die «Getty Thesauri» etc. als LOD bereitgestellt. Eine auch linguistisch sehr relevante Ressource ist «EuroVoc»¹³, der multilinguale Thesaurus der EU.

1 <http://lod-cloud.net/>

2 <http://googleblog.blogspot.co.uk/2012/05/introducing-knowledge-graph-things-not.html>

3 <http://www.w3.org/RDF/>

4 <http://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html>

5 <http://lov.okfn.org/dataset/lov/>

6 <http://www.w3.org/2009/08/skos-reference/skos.html>

7 <http://xmlns.com/foaf/spec/>

8 dublincore.org/2012/06/14/dcterms

9 <http://schema.org/>

10 <http://wiki.dbpedia.org/>

11 <http://linguistic-lod.org/lod-cloud>

12 <http://linghub.lider-project.eu/>

13 <http://eurovoc.europa.eu/drupal/>

Wozu ist es gut?

Das Leitthema der DHD¹⁴-2016-Tagung in Leipzig¹⁵ bringt es auf den Punkt: «Modellierung – Vernetzung – Visualisierung: die Digital Humanities als fächerübergreifendes Forschungsparadigma»¹⁶. Interessanterweise trifft der Dreifachschwerpunkt genauso gut auf semantische Technologien wie auf DH zu.

Ausgehend von den Forschungsobjekten muss also zuerst die Entscheidung getroffen werden, wie sie digital erfasst, modelliert werden. Eine Reihe von Applikationen ermöglicht komfortable Eingabe von RDF-basierten Daten^{17,18,19,20,21}. Zum Speichern und Abfragen der RDF-Daten werden sogenannte Triple-Stores eingesetzt, auch hier gibt es eine breite Auswahl an Lösungen^{22,23}. Es ist aber auch möglich, die Daten in traditionellen Datenbank-Applikationen einzugeben und nur eine Export-Möglichkeit für RDF zu schaffen.

Der spannendste Teil der Arbeit ist wohl die Annotation, das Anreichern der eigentlichen Forschungsdaten mit Links zu den Referenzressourcen, am häufigsten wohl die Auflösung von Bezeichnungen in Texten zu Entitäten. Hierfür steht auch eine Reihe von (tlw. web-basierten) Diensten zur Verfügung: «Reconciliation Services»^{24,25,26,27}. Obwohl diese Dienste mit riesigen Datensammlungen im Hintergrund und mit beachtlichem Durchsatz arbeiten, variiert die Trefferquote beträchtlich. Das automatische Verarbeiten sollte daher durch manuelle Nachkontrolle verifiziert werden.

Ein Aspekt, der oft unbeachtet bleibt, ist das «Reasoning», das logische Schliessen bzw. Inferieren neuer Fakten. Während es traditionell in der Domäne der wissensbasierten Systeme eine zentrale Rolle spielt, begnügt man sich beim Semantic Web oft mit reiner Beschreibung. Ein Grund dafür könnte sein, dass für diesen Zweck viel strikter definierte Ontologien mit einer Reihe logischer Aussagen über die modellierte Domäne erforderlich ist.

Darstellung der Daten

Zu guter Letzt die Darstellung der aufbereiteten und vernetzten Daten. Eine versatile Möglichkeit, die RDF-Daten zu erkunden, bietet die Abfragesprache SPARQL.

Wesentlich leichter zu nutzen ist die semantische Suche, die durch die Kombination von Volltext-Suche und weiterführenden Links in den Resultaten die Daten als einen navigierbaren Graphen vor den Benutzern ausbreitet. Dazu kommen zunehmend integrierte Visualisierungskomponenten wie Kartensichten, Zeitleisten, dynamische interaktive Netzwerke.

All das gibt und gab es auch ohne LOD, aber die semantischen Technologien und insbesondere das LOD-Paradigma liefern zusammengenommen einen Werkzeugkasten, der der (geisteswissenschaftlichen) Forschung völlig neue methodische Horizonte eröffnet, eine konzeptuelle und technische Grundlage für ein globales Wissensnetzwerk. Was uns trotz allem nicht erspart bleibt, sind die interpretative wissenschaftliche Arbeit und die Neugier, dieses Netzwerk zu erkunden.

Zum Autor

Matej Ďurčo

Matej Ďurčo war maßgeblich am Aufbau des 2015 eröffneten Austrian Centre for Digital Humanities beteiligt, bei welchem er heute Leiter der technischen Abteilung ist. Nach seinem Informatik-Studium an der Technischen Universität Wien war er an diversen DH-Projekten der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und der Universität Wien

beteiligt. Er nahm insbesondere an sprachorientierten Projekten teil, wo er sich auf die Erstellung und Erschliessung digitaler Korpora konzentrierte. Speziell zu erwähnen ist sein Engagement für CLARIN (Digital Research Infrastructures for the Arts and Humanities) in zahlreichen Aktivitäten sowohl auf österreichischer wie auf europäischer Ebene. Für seinen Einsatz bei CLARIN erhielt er im Oktober 2014 den ersten «Major Achievements Young Scientist Award».

Weitere Informationen

Eine ausführliche Version des Artikels befindet sich auf der Website: www.sagw.ch/bulletin

14 <http://dig-hum.de/>

15 <http://dhd2016.de/>

16 <http://www.dhd2016.de/node/9>

17 <http://protege.stanford.edu/>

18 <http://aksw.org/Projects/OntoWiki>

19 <http://www.w3.org/2001/sw/wiki/Category:Editor>

20 <http://www.vocabularyserver.com/>

21 <http://openskos.org/>

22 <http://www.w3.org/wiki/LargeTripleStores>

23 http://www.w3.org/2001/sw/wiki/Category:Triple_Store

24 <http://babelfy.org/>

25 <http://stanbol.apache.org/>

26 <http://spotlight.dbpedia.org/>

27 <https://opennlp.apache.org/>

Geisteswissenschaftliche Forschung und ihre Daten: Stand, Herausforderungen und Perspektiven im digitalen Zeitalter

Freitag, 20. November 2015, Universität Bern (UniS)

09:00–09:30 Eintreffen der Teilnehmenden, Begrüssungskaffee

09:30–09:45 **Begrüssung und Einleitung**
Walter Leimgruber, Uni Basel

Teil 1: Forschungsdaten: Was geschieht damit?

Moderation Teil 1: Enrico Natale

09:45–10:05 **Geisteswissenschaftliche Daten im digitalen Zeitalter: definitorische Zugänge**
Franziska Frey, Harvard Library

10:05–10:25 **Créer des conditions pour un management des données de recherche réussi: le projet «Research Data Lifecycle Management» dans le cadre du CUS P-2**
Pierre-Yves Burgi, Uni Genève

10:25–10:45 **Sicherung und Vorhaltung von geisteswissenschaftlichen Forschungsdaten: das «Data and Service Center for the Humanities» und seine Dienstleistungen**
Lukas Rosenthaler, Uni Basel

10:45–11:05 **Kaffeepause**

11:05–11:35 **Diskussion Teil 1**

Teil 2: Forschungsprojekte: Welche Auswirkungen hat der digitale Wandel auf die geisteswissenschaftliche Forschung? Überlegungen am Beispiel digitaler Editionen und Sammlungen

Moderation Teil 2: Markus Zürcher

11:40–12:00 **Standards et best practices pour les projets d'éditions digitales**
Laurent Pugin, RISM Bern

12:00–12:20 **Standards und best practices für digitale Sammlungen**
Eveline Wandl-Vogt, Wien (ÖAW)

12:20–12:40 **Empfehlungen für das Aufbereiten von Daten in den Geisteswissenschaften im Hinblick auf Vernetzung und Nachnutzung**
Martin Volk, Uni Zürich

12:40–13:40 **Mittagspause**

13:45–14:15 **Diskussion Teil 2**

Teil 3: Forschungsvernetzung: Wie können Forschungsdaten vernetzt werden?

Moderation Teil 3: Lukas Rosenthaler

14:15–14:35 **Vernetzte Daten und die Praktiken des Historikers – die Suche nach Anreizen und Lösungen**
Tobias Hodel, Uni Zürich

14:35–14:55 **Qualitative Vernetzung: Die Dienstleistungen von metagrid**
Sacha Zala, DDS Bern

14:55–15:15 **Vernetzung durch Linked Open Data und standardisierte Vokabularien**
Thomas Hänslı, Uni Zürich / ETHZ

15:15–15:35 **Kaffeepause**

15:40–16:10 **Diskussion Teil 3**

16:15–17:15 **Podiumsdiskussion: Sicherung und Verfügbarhaltung von Forschungsdaten – welche Bedürfnisse hat die Fachgemeinschaft – welche Daten sind verfügbar zu halten – wer ist dafür zuständig – welche Standards sind zu beachten?**
Moderation: Madeleine Herren
Teilnehmende: Gabi Schneider (SUK P-2), Ingrid Kissling (SNF), Nicole Schaad (SBFI), Lukas Rosenthaler (DaSCH), Marianne Hundt (Vertretung Wissenschaft)

17:15 **Schlusswort**
Markus Zürcher

ab 17:15 **Apéro**

Mitgliedsgesellschaften

Sociétés membres

Neuigkeiten aus den Mitgliedsgesellschaften

Changement de présidence à la Société suisse pour la recherche en éducation (SSRE)

Roland Reichenbach, connu pour ses nombreux travaux sur la philosophie de l'éducation et pour son apport considérable aux sciences de l'éducation, a passé le relais de la présidence de

Isabelle Mili

la SSRE. Co-fondateur de la Société Francophone de Philosophie de l'Éducation (Sophied) et professeur à l'Université de Zurich, Roland Reichenbach s'est engagé et a poursuivi son engagement, tant au niveau national qu'international. Son inlassable investissement en faveur d'une approche historique, sociale, engagée et, par-dessus tout, critique de

l'enseignement a laissé une empreinte profonde partout où s'est exercée son activité! La SSRE lui est très reconnaissante de son implication durant trois ans de présidence!

C'est Isabelle Mili qui lui succède. Professeure de didactique des arts et de la musique à la Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation (FPSE) de l'Université de Genève, elle s'intéresse aux processus de médiation et d'apprentissage. La médiation des œuvres du répertoire dit «classique» – dans et hors l'école –, l'écoute musicale en milieu scolaire, les débuts en musique et l'approche didactique de la corporéité dans les enseignements instrumentaux et dans les cours de chant constituent ses pôles de recherche. Avec son collègue René Rickenmann, elle dirige une équipe de recherche en didactique des arts (arts plastiques et visuels, théâtre, danse, musique, rythmique).

Elle a également exploré l'histoire de la musique électronique en Suisse et collabore avec différents acteurs de la médiation culturelle en Suisse et à l'étranger: compositeurs et orchestres...

Präsidiumswechsel bei der Schweizer Gesellschaft für Statistik

An der Generalversammlung im Rahmen der Schweizer Statistiktage in Bern verabschiedete die Schweizer Gesellschaft für Statistik (SSS, Swiss Statistical Society) ihren bisherigen

Marcel Baumgartner

Präsidenten, Dr. Diego Kuonen, mit anhaltendem Beifall und aufrichtigem Dank. 13 Jahre lang hat Diego Kuonen die Gesellschaft entscheidend geprägt, davon 6 Jahre als Präsident. Unter seiner Führung wurden zahlreiche erfolgreiche und gut besuchte Konferenzen durchgeführt, zuletzt in Yverdon-les-Bains 2014 und in Bern 2015.

Der neu gewählte Präsident und bisherige Vizepräsident, Marcel Baumgartner, ebenfalls langjähriges Mitglied, will diese Arbeit fortführen und die Zusammenarbeit und Interaktion der 3 Sektionen (öffentliche Statistik, Lehre und Forschung und Privatindustrie) noch weiter intensivieren. Marcel Baumgartner, der als Statistiker für Nestlé arbeitet, setzt sich beruflich und privat dafür ein, dass statistische Methoden im Business-Umfeld sauber eingesetzt werden und auch für Nicht-Fachpersonen transparent bleiben. Die SSS will allgemein das Berufsbild des Statistikers erklären und stärken.

An derselben Sitzung wurden auch Ruth Meier und Jean-Marc Nicoletti, beide vom Bundesamt für Statistik (BFS), neu in den Vorstand gewählt. Somit wird die gute Unterstützung des BFS weitergeführt.

Präsidiumswechsel in der Schweizerischen Gesellschaft für Orientalische Altertumswissenschaften

Die Schweizerische Gesellschaft für Orientalische Altertumswissenschaften (SGOA) verabschiedet ihren bisherigen Präsidenten, Prof. Dr. Antoine Cavignaux (Universität Genf), der mit seiner Emeritierung auch von seinem Amt im Vorstand der SGOA zurücktritt. Herr Cavignaux ist einer der weltweit renommiertesten Altorientalisten, der in den beiden wichtigsten altmesopotamischen Sprachen Sumerisch und Akkadisch gleichermaßen bewandert ist und Texte aus mehreren bedeutenden irakischen und syrischen Fundorten bearbeitet hat. Im Vorstand der SGOA engagierte er sich seit Ende der 90er-Jahre, die letzten drei davon sehr erfolgreich als Präsident. Die SGOA ist ihm hierfür zu grossem Dank verpflichtet und wünscht ihm noch eine lange produktive Zeit als Wissenschaftler.

Als neuer Präsident wurde Prof. Dr. Mirko Novák gewählt. Er vertritt seit 2011 die Vorderasiatische Archäologie an der Universität Bern und leitet gegenwärtig Ausgrabungsprojekte in Sirkeli Höyük (Türkei) und Gonur Depe (Turkmenistan) sowie gemeinsam mit Dr. Lutz Martin (Vorderasiatisches Museum Berlin) ein Publikationsprojekt zu den Forschungen auf dem Tell Halaf (Syrien).

Mirko Novák

International

La science monolingue: faut-il y remédier ou l'encourager?

Julie Gachoud, stagiaire de l'ASSH

Actuellement, plus de 90% des publications scientifiques sont rédigées en anglais alors que, dans le monde, environ 6000¹ langues sont parlées. Quoi de plus normal, certains vous diront, que l'anglais soit la lingua franca puisqu'il est la langue maternelle de plus de 400 millions de personnes dans 53 pays et qu'il représente la deuxième langue pour plus de 1,4 milliard de locuteurs². Cependant, le fait que le champ scientifique soit dominé par la langue de Shakespeare ne fait pas l'unanimité chez tout le monde: certains le considèrent comme un développement inévitable alors que d'autres craignent la perte de la diversité linguistique. Aperçu de la politique linguistique en Europe dans la recherche et l'enseignement supérieur ainsi que des positions divergentes sur la question.

Dans une société où le savoir scientifique de certains chercheurs est ignoré à cause de leur faible niveau d'anglais et où les requêtes de financement sont uniquement acceptées en anglais indépendamment de la langue maternelle de la chercheuse ou du chercheur, la question de l'anglais comme lingua franca, aussi appelé ELF (English as a lingua franca), se pose inévitablement.

Politiques linguistiques en Europe

En Suisse, le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) exige que la partie scientifique des requêtes soit en anglais uniquement, sauf en sciences humaines et sociales (hormis psychologie et sciences économiques, ainsi que, dès octobre 2015, sciences politiques) car il estime que «la langue de la requête a une forte influence sur le contenu»³. Pour le Wissenschaftsfonds FWF, l'équivalent du FNS en Autriche, l'internationalisation semble encore davantage une priorité: le FWF exige généralement que les requêtes soient

rédigées en anglais, et cela pour toutes les disciplines, sciences humaines et sociales y comprises. En France, l'enquête ELVIRE qui s'est penchée sur l'utilisation des langues de recherche et d'enseignement en France durant 2007 et 2009 révèle que malgré la loi Toubon (1994) qui veut que l'enseignement supérieur ainsi que les examens et les thèses soient en français, «l'anglais n'a cessé de progresser dans les activités des chercheurs français et de gagner les jeunes générations: 81% des directeurs de laboratoire ont constaté depuis vingt ans la progression de l'anglais comme langue dominante de leur spécialité – un constat non moins massif en SHS (83%) qu'en sciences dures (79%)⁴». Le fait que la loi Toubon ne soit pas respectée ou que l'anglais prenne toujours plus de place fait inévitablement que des voix s'élèvent. Par exemple, le DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) a rédigé un protocole en faveur de l'allemand dans les sciences et a organisé un colloque autour du sujet «Deutsch in den Wissenschaften» (l'allemand dans les sciences). Le DAAD n'est pas la seule entité ayant rejoint le mouvement de protestation contre l'ELF. En effet, comme l'explique le linguiste Ulrich Ammon, de nombreux anciens chercheurs provenant de nations ayant bénéficié d'une position forte dans le système scientifique international se sentent frustrés d'avoir été détrônés et craignent de ne pas être bien compris, si bien qu'ils se mobilisent pour leur cause.

Arguments en faveur d'un système plurilingue

Les arguments majeurs des opposants à l'ELF sont la perte de la diversité linguistique ainsi que la situation linguistique inégalitaire entre les anglophones et ceux dont l'anglais n'est pas la langue maternelle. Ils estiment que ces derniers sont arbitrairement défavorisés par la situation actuelle car ils prennent généralement le dou-

1 http://www.axl.cefan.ulaval.ca/Langues/1div_recens.htm

2 <http://www.researchtrends.com/issue6-july-2008/english-as-the-international-language-of-science/>

3 http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/Dossiers/dos_sprachenpolitik_snf_f.pdf

4 F. Héran, «L'usage des langues dans la recherche publique en France, d'après l'enquête ELVIRE», Ined, *Documents de travail* n°194, 2013.

ble de temps pour préparer leurs présentations, qu'ils manquent souvent de confiance lors de la présentation orale de leurs résultats, et enfin qu'ils doivent investir du temps et de l'argent pour l'apprentissage de l'anglais et/ou pour la traduction s'ils désirent être publiés dans des revues internationales.

Langue et identité

C. Tardy, dans son article intitulé «The role of English in scientific communication: lingua franca or Tyrannosaurus rex?» (2004), explique qu'une langue n'est jamais monolithique ni abstraite mais qu'elle est toujours reliée à un contexte social, politique et culturel. Dans le même sens, Tsuda Yukio, enseignant à l'Université de Tsukuba au Japon, soutient que toute langue et culture ont droit à la protection et qu'une langue est nécessairement inséparable de l'identité. Dans ce même sens, en 2003, trois universités finlandaises ont poussé un cri de protestation en alléguant que leur propre langue «allait graduellement perdre son habilité à dépeindre les nouveaux concepts et phénomènes ainsi que leurs subtiles différences». L'ADAWIS (Arbeitskreis Deutsch als Wissenschaftssprache), l'Initiative pour l'allemand, langue scientifique en Allemagne, avance le même argument. Elle explique qu'«en l'absence d'une terminologie compréhensible et d'images culturelles partagées, l'échec sera inévitable» ce qui aurait comme implication «un repli de la science sur elle-même et les citoyens n'auraient plus accès qu'à une information de seconde main»⁵. Elle rappelle aussi le rôle central d'une langue «en tant qu'instrument de compréhension du monde et comme source de connaissance». Le fait de choisir une seule et unique langue scientifique face à des centaines voire des milliers d'autres nous empêche de saisir différentes interprétations du monde.

Arguments en faveur d'un système monolingue

Néanmoins, il semble que les avantages que comporte une langue scientifique soient tout aussi nombreux: les interactions et la transmission des connaissances entre les gens issus de différentes cultures lors de conférences ou de colloques sont facilitées, le partage du savoir grâce aux revues internationales est augmenté, le risque qu'une étude soit répétée dans différents pays est amoindri et enfin, les chercheurs ont davantage la possibilité de collaborer sur un objet d'étude et, ainsi, de le rendre plus substantiel (Glaze, 2000). A cela s'ajoute aussi une réduction des frictions causées par la traduction.

Et le futur?

Cette année, l'Américain Michael D. Gordin a sorti *Scientific Babel*, un livre où les causes et les implications de l'anglais comme lingua franca sont examinées. Dans son ouvrage, il explique notamment qu'entre 1880 et 1910 le nombre de publications scientifiques en anglais, allemand et français était plus ou moins égal, puis que c'est l'allemand qui a pris une place dominante pour ensuite se faire dépasser par l'anglais peu après la Première Guerre mondiale. Il ne faut pas non plus oublier que le latin durant la Renaissance et le Moyen-Age a régné comme lingua franca. Cela peut donc nous laisser penser que la situation où l'anglais est une langue dominante, tout comme l'étaient auparavant le latin, l'allemand et le français, n'est pas immuable. La question de Michael D. Gordin de savoir si l'anglais sera toujours la langue dominante dans le champ scientifique au cas où les nations anglophones tomberaient en ruine paraît intéressante... Alors les scientifiques, code linguistique commun ou non?

⁵ <http://www.adawis.de/admin/upload/navigation/data/Leitlinien%202015%20franzoesisch.pdf>

Références

Ammon, U. (2001), *The dominance of English as the Language of Science: Effects on Other Languages and Language Communities*. Berlin & New York: Mouton de Gruyter.

Glaze, W. H. (2000), «The universal language», *ENV SCI TEC*, 34(17), pp. 369A-369A.

Gordin, M. D. (2015), *Scientific Babel: The Language of Science from the Fall of Latin to the Rise of English*. Chicago: Profile Books.

Héran F. (2013), «L'usage des langues dans la recherche publique en France, d'après l'enquête ELVIRE», Ined, *Documents de travail*, n°194.

Tardy, C. (2004), «The role of English in scientific communication: lingua franca or Tyrannosaurus rex?» *Journal of English for Academic Purposes*, Vol. 3, No. 3, pp. 247-269.

<http://www.adawis.de/admin/upload/navigation/data/Leitlinien%202015%20franzoesisch.pdf>

http://www.axl.cefanelaval.ca/Langues/1div_recens.htm

<http://www.researchtrends.com/issue6-july-2008/english-as-the-international-language-of-science/>

http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/Dossiers/dos_sprachenpolitik_snf_f.pdf

Mitgliedsgesellschaften und Unternehmen der SAGW Sociétés membres et entreprises de l'ASSH

A Schweizerische Gesellschaft für Afrikastudien (SGAS), Société suisse d'études africaines (SSEA), www.sagw.ch/africa | Schweizerische Gesellschaft für Agrarwirtschaft und Agrarsoziologie (SGA), Société Suisse d'économie et de sociologie rurale (SSE), www.sga-sse.ch | Schweizerische Vereinigung für Altertumswissenschaft (SVAW), Association suisse pour l'étude de l'Antiquité (ASEA), www.sagw.ch/svaw | Schweizerische Akademische Gesellschaft der Anglisten (SAUTE), Société suisse d'études anglaises (SAUTE), www.sagw.ch/saute | Schweizerische Amerikanisten-Gesellschaft (SAG), Société suisse des américanistes (SSA), www.ssa-sag.ch | Vereinigung der Freunde Antiker Kunst, Association suisse des amis de l'art antique, www.antikekunst.ch | Archäologie Schweiz, Archéologie Suisse, www.archaeologie-schweiz.ch | Schweizerische Asiengesellschaft (SAG), Société Suisse-Asie, www.sagw.ch/asiengesellschaft **B** Schweizerische Gesellschaft für Betriebswirtschaft (SGB), Société suisse de gestion d'entreprise, www.sagw.ch/sgb | Schweizerische Gesellschaft für Bildungsforschung (SGBF), Société suisse pour la recherche en éducation (SSRE), www.sgbf.ch | Schweizerische Gesellschaft für Biomedizinische Ethik (SGBE), Société suisse d'éthique biomédicale (SSEB), www.sagw.ch/sgbe | Schweizerischer Burgenverein, Association Suisse Châteaux forts, www.burgenverein.ch **C, D, E** Schweizerische Ethnologische Gesellschaft (SEG), Société suisse d'ethnologie (SSE), www.seg-sse.ch **F** Schweizerische Friedensstiftung, Fondation suisse pour la paix – swisspeace, www.swisspeace.ch **G** Schweizerische Gesellschaft für Geschichte (SGG), Société suisse d'histoire (SSH), www.sgg-ssh.ch | Schweizerische Gesellschaft für Gesetzgebung (SGG), Société suisse de législation (SSL), www.sgg-ssl.ch | Schweizerische Akademische Gesellschaft für Germanistik (SAGG), Société académique des germanistes suisses (SAGG), www.sagg.ch **H** Schweizerische Heraldische Gesellschaft (SHG), Société suisse d'héraldique (SHG), www.schweiz-heraldik.ch | Sociedad Suiza de Estudios Hispánicos (SSEH), www.sagw.ch/sseh | Vereinigung der Schweizerischen Hochschuldozierenden (VSH), Association Suisse des Enseignant-e-s d'Université (AEU), www.hsl.ethz.ch **I, J** Schweizerische Gesellschaft für Judaistische Forschung (SGJF), Société suisse d'études juives (SSEJ), www.sagw.ch/judaistik | Schweizerischer Juristenverein (SJV), Société suisse des juristes, www.juristentag.ch **K** Schweizerisches Institut für Kinder- und Jugendmedien (SIKJM), Institut suisse Jeunesse & Médias (SIKJM), www.sikjm.ch | Schweizerische Gesellschaft für Kommunikations- und Medienwissenschaft (SGKM), Société suisse des sciences de la communication et des mass media (SSCM), www.sgkm.ch | Nationale Informationsstelle für Kulturgüter-Erhaltung (NIKE), Centre national d'information pour la conservation des biens culturels (NIKE), www.nike-kultur.ch | Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte (GSK), Société d'histoire de l'art en Suisse (SHAS), www.gsk.ch | Vereinigung der

Kunsthistorikerinnen und Kunsthistoriker in der Schweiz (VKKS), Association suisse des historiennes et historiens de l'art (ASHHA), www.vkks.ch | Schweizerisches Institut für Kunstwissenschaft (SIK), Institut suisse pour l'étude de l'art (ISEA), www.sik-isea.ch **L** Schweizerische Gesellschaft für allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft (SAGVL), Association suisse de littérature générale et comparée (ASLGC), www.sagw.ch/sgavl **M** Schweizerische Gesellschaft Mittlerer Osten und Islamische Kulturen (SGMOIK), Société suisse Moyen-Orient et Civilisation islamique (SSMOCI), www.sagw.ch/sgmoik | Verband der Museen der Schweiz (VMS)/International Council of Museums (ICOM), Association des musées suisses (AMS)/Conseil International des Musées (ICOM), www.museums.ch | Schweizerische Musikforschende Gesellschaft (SMG), Société suisse de musicologie (SSM), www.smg-ssm.ch **N** Schweizerische Gesellschaft für Nordamerika-Studien (SANAS), Association suisse des études nord-américaines (SANAS), www.sagw.ch/sanas | Schweizerische Numismatische Gesellschaft (SNG), Société suisse de numismatique, www.numisuisse.ch **O** Schweizerische Gesellschaft für orientalische Altertumswissenschaft, Société suisse pour l'étude du Proche-Orient ancien, www.sagw.ch/sgoa | Schweizerische Akademische Gesellschaft für Osteuropawissenschaften, Société Académique Suisses des Etudes de l'Europe de l'Est, www.sagw.ch/sags Stiftung Bibliothek Werner Oechslin, www.bibliothek-oeschlin.ch **P** Schweizerische Philosophische Gesellschaft (SPG), Société suisse de philosophie (SSP), www.sagw.ch/philosophie | Schweizerische Vereinigung für Politische Wissenschaft (SVPW), Association suisse de science politique (ASSP), www.sagw.ch/svpw | Schweizerische Gesellschaft für Psychologie (SGP), Société suisse de psychologie (SSP), www.ssp-sgp.ch **Q, R** Schweizerische Vereinigung für internationales Recht (SVIR), Société suisse de droit international (SSDI), www.sagw.ch/svir | Schweizerische Gesellschaft für Religionswissenschaft (SGR), Société suisse pour la science des religions (SSSR), www.sgr-sssr.ch | Societat Retorantscha (SRR), www.drg.ch | Collegium Romanicum, www.sagw.ch/collegium-romanicum **S** Swiss Association for the Studies of Science, Technology and Society (STS-CH), www.unige.sts.ch | Schweizerische Gesellschaft für Kulturtheorie und Semiotik (SGKS), Association Suisse de Sémiotique et de Théorie de la Culture (ASSC), www.sagw.ch/semiotik | Schweizerische Gesellschaft für Skandinavische Studien (SGSS), Société suisse d'études scandinaves (SGSS), www.sagw.ch/sgss | Schweizerische Vereinigung für Sozialpolitik (SVSP), Association Suisse de Politique Sociale, www.svsp.ch | Schweizerische Gesellschaft für Soziologie (SGS), Société suisse de sociologie (SSS), www.sgs-sss.ch | Schweizerische Sprachwissenschaftliche Gesellschaft (SSG), Société suisse de linguistique (SSL), www.sagw.ch/ssg | Schweizerische Gesellschaft für Statistik (SGS), Société Suisse de Statistique (SSS), www.stat.ch | Schweizerische Gesellschaft für Symbolforschung, Société suisse de recherches en symbolique, www.symbolforschung.ch **T** Schweizerische Gesellschaft für Theaterkultur (SGTK), Société suisse du théâtre (SST), www.mimos.ch | Schweizerische Theologische

Gesellschaft (SThG), Société suisse de théologie (SSTh), www.sagw.ch/sthg **U** Schweizerische Akademische Gesellschaft für Umweltforschung und Ökologie (SAGUF), Société académique suisse pour la recherche sur l'environnement et l'écologie (SAGUF), www.saguf.scnatweb.ch **V** Schweizerische Gesellschaft für Verwaltungswissenschaften (SGVW), Société suisse des sciences administratives (SSSA), www.sgvw.ch | Schweizerische Gesellschaft für Volkskunde (SGV), Société suisse des traditions populaires (SSTP), www.volkskunde.ch | Schweizerische Gesellschaft für Volkswirtschaft und Statistik (SGVS), Société suisse d'économie politique et de statistique (SSEPS), www.sgvs.ch **W, X, Y, Z** swissfuture – Schweizerische Vereinigung für Zukunftsforschung (SZF), [swissfuture](http://swissfuture.ch) – Association suisse pour la recherche prospective (SZF), www.swissfuture.ch

Unternehmen Entreprises

Diplomatische Dokumente der Schweiz (DDS), Documents diplomatiques suisses (DDS), www.dodis.ch | Inventar der Fundmünzen der Schweiz (IFS), Inventaire des trouvailles monétaires suisses (ITMS), www.fundmuenzen.ch | infoclio.ch, www.infoclio.ch | Historisches Lexikon der Schweiz (HLS), Dictionnaire historique de la Suisse (DHS), www.hls.ch | Jahrbuch für Schweizerische Politik, Année politique Suisse, www.anneepolitique.ch | Nationale Wörterbücher der Schweiz (NWB), Glossaires nationaux de la Suisse, www.sagw.ch/nwb

Generalsekretariat der SAGW

Generalsekretär

Dr. Markus Zürcher

Stv. Generalsekretär/Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Dr. Beat Immenhauser

Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen

Manuela Cimeli, Dr. phil.

Marlène Iseli, Dr.

Fabienne Jan, lic. ès lettres

Lea Berger, BA Social Sciences

Personal/Finanzen

Annemarie Hofer

Christine Kohler

Öffentlichkeitsarbeit

Daniela Ambühl

Beatrice Kübli

Administration

Federica Blumetti

Delphine Gingin

Gabriela Indermühle

Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften

Haus der Akademien, Laupenstrasse 7, 3008 Bern

Tel. 031 306 92 50

www.sagw.ch

E-Mail: sagw@sagw.ch

E-Mail an die Mitarbeiter/-innen: vorname.nachname@sagw.ch

ISSN 1420-6560

4 | 2015

Mitglied der
a⁺ akademien der
wissenschaften schweiz